

How ground cover management impacts arthropod biodiversity and grapevine characteristics in the Douro Demarcated Region

Challenge

The use of ground cover is a recommended practice in sustainable viticulture. However, in some dry areas, such as the Douro Demarcated Region (DDR), the fear of water competition limits wine-growers from adopting this practice. Tilling is a practice still largely implemented by DDR farmers, promoting **soil erosion, reduced soil fertility and water holding capacity, biodiversity loss** and other alterations in ecosystems due to the impacts of extreme climate events.

Solution

Cover crops represent a sustainable solution to mitigate some of these challenges. They use native or seeded vegetation, controlled by machinery (roller or mower equipment), allowing the soil surface to be protected from direct exposure to environmental conditions (extreme weather events), enhancing functional biodiversity and promoting soil health.

Benefits

Under the conditions in the DDR, ground cover modalities (rolled, mowed) promoted more soil biodiversity and did not induce more water stress in vines than the tilled modality, nor did they impact production or grape quality parameters. These results contribute to a better understanding of the impact of soil management practices, in order to select those that contribute more to soil health and, therefore, to promote a more sustainable viticulture.

Main benefits identified:

- reduces erosion and runoff (particularly relevant in steep-slope viticulture regions such as the DDR)
- improves soil biodiversity
- does not compete with the crop for water
- increases water infiltration
- decreases soil temperature during the summer
- increases soil structure
- increases trafficability
- increases crop sustainability

Applicability box

Theme

Climate change and adaptation, adaptive soil management, cover crops, biodiversity, soil health

Context

Rainfed vineyards located in the Douro Demarcated Region (northeastern Portugal)

Year 2023: Total annual rainfall: 654 mm; rainfall from March to harvest: 200 mm; average annual temperature: 17.1°C; average temperature from March to harvest: 21°C; average temperature in July: 23.8°C; average temperature in August: 25.4°C; max temperature registered: 45°C in August

Application time

2023

Required implementation period

One year (2023)

Period of impact

Plant cover or its remains should be present throughout the year.

Equipment

Machinery (tractor with a roller or mower equipment)

Practical recommendation

Considering the practices that farmers traditionally perform in the DDR setting, three mechanical interventions were carried out in mid-March and mid-June in an experimental design conducted to assess the impact of different types of inter-row soil management (tillage, mowing, rolling) on vine performance, grape quality and soil functional biodiversity:

- in the **tilled modality**, a superficial scarification was carried out and spontaneous vegetation was left to grow between interventions (Fig. 1a);
- in the **mowed modality**, the soil vegetation was cut using a hammer crusher, at a height of 7–8 cm (Fig. 1b);
- in the **rolled modality**, a roller was used to flatten the vegetation (Fig. 1c).

a)

b)

c)

Figure 1. a) TILL – tilled soil, b) MOW – mowed vegetation, c) ROLL – rolled vegetation

Main results and recommendations

Our results suggest that under the conditions of this experiment in the DDR, ground cover modalities (rolled or mowed) promoted more functional biodiversity and did not induce more water stress than the tilled modality, and they had no impact on production and grape quality parameters either (Maia et al., 2024).

Considering these results, these sustainable practices can be achieved by **maintaining and promoting the growth of spontaneous ground cover or by sowing mixtures of plant species**. According Gonçalves et al. (2020), the use of spontaneous vegetation appears to be the most efficient practice to guarantee more resilience in the DDR, being more adapted to local conditions and possibly requiring lower maintenance than sown species, while sowing mixtures can potentially have the advantage of accelerating floristic-structural recovery under stressed environmental situations.

Existing material

Videos

Practice presentation:

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Further Reading

Technical factsheet – Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitosanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

Technical Guide ‘Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta’

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

References of publications related to the data presented

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^o Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (pp. 30) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (oral communication, available on https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). “How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards”, Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (oral communication C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (oral Communication F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Contact information

Publisher:

CITAB- Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Author(s): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I.

Gonçalves, C. Carlos

Contact: cristinac@utad.pt

Project partners:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project. © 2024

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

Simplified cost/benefit analysis

Ground cover management in Douro Demarcated Region vineyards

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

The use of ground covers, either native or seeded, is a recommended practice in sustainable viticulture, particularly in steep situations, to control soil erosion. However, in some dry areas such as the Douro Demarcated Region (DDR), the risk of water competition creates limitations for the adoption of this practice and, therefore, tilling remains as widely implemented practice. In the last 10–15 years, the use of green covers between vineyard rows has spread in the DDR as a result of the agro-environmental implementation measures promoted through the common agricultural policy rural (CAP) development programme (PDR2020). In the ex-ante situation, four shallow tillage passes were carried out with a scarifier from May to September. In the ex-post situation, the ground covers along the vineyard alley were mowed four times, using a shredder or a knife roller, from the end of May to September. Cover crops were seeded when needed. In both situations, a pruning wood crusher was used before budburst (mid-February/mid-March).

Economical costs and benefits

This analysis uses data collected in the DDR by Sogevinus.

The values indicated in the table below consider the costs of hiring a service provider to carry out the soil management activities mentioned (calculated on an annual basis).

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Pruning wood crusher	€80/ha	Option 1 – native cover crops: €80/ha Option 2 – seeding cover crops: €80/ha
Tilling operation (scarification 4 times/year)	4 × €45/ha	Option 1: €0/ha Option 2: €0/ha
Mechanical cover crop management (mowed 2–3 times/year)	€0/ha	Option 1: 2–3 × €52.50 = €105–€157.50/ha Option 2: 2–3 × €52.50 = €105–€157.50/ha
Seeding cover crops Soil preparation (scarification + roller) + seeds + labour to seed	€0/ha	Option 1: €0/ha Option 2: €45 + €45 + €136 + €17.50 = €243.50/ha (sowing costs were amortised over 10 years)
Total costs per year	€260/ha	Option 1 – native cover crops: €185–€237.50/ha Option 2 – seeding cover crops: €209.35–€259.85/ha
COMPARISION	Indicator improvement of 0-40% (option 1) and 0-20% (option 2): 	

Economical benefits: Under the conditions of our study, the use of cover crops did not significantly impact grape yield and quality parameters. However, some tendencies should be mentioned. A 16% reduction in yield (from 1.93 to 1.62 kg/plant) was quantified in the cover crop modality compared to the tillage modality. In contrast, quality parameters measured by tannins, anthocyanins and polyphenols increased by 17–22%, 6–19% and 12–19%, respectively, in cover crop modalities compared to the tillage modality ⁽¹¹⁾. Long-term benefits include improved soil health, increased future productivity and significant environment advantages that can translate into economic benefits. Fraga and Santos investigated the effects of mulching in a typical Mediterranean climate region in southern Portugal under future climate change scenarios, and their results suggest that mulching can mitigate the adverse

effects of a warmer and drier climate and extreme events, expressed as an estimated yield increase of 10–25% compared to a bare soil vineyard⁽⁷⁾.

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator improvement of 22%:
<p>In a trial conducted in the DDR comparing three soil management modalities (conventional tillage, spontaneous cover and seeded cover), it was found that spontaneous cover was the modality with the lowest energy consumption and lowest carbon emissions⁽¹³⁾. The energy cost to produce one kg of grapes was 0.89 MJ in spontaneous cover crop, 1.14 MJ in conventional tillage and 1.23 MJ in seeded cover. The mechanical management of a spontaneous cover crop represented a 22% decrease in energy consumption compared to tillage. The operation of seeding a cover crop represented a 38% increase in energy consumption and carbon emission compared to a spontaneous cover crop.</p>	
Water	Indicator improvement of 27%:
<p>Under the conditions of our study, the use of cover crops did not induce more water stress than the tilled modality⁽¹¹⁾. As the vegetation dries out from the end of May, under the conditions in the DDR, the protective layer of dry vegetation works as a mulch, promoting a reduction in soil temperature and water evaporation in similar studies conducted in other regions of Portugal⁽¹⁰⁾.</p> <p>Under Mediterranean conditions, competition for water was pronounced in the spring, decreasing after blooming⁽¹⁴⁾. Furthermore, vine activity in summer is highly dependent on the water content in deep soil layers rather than superficial ones⁽⁶⁾. It seems that permanent crops and herbaceous vegetation for the most part consume water from different soil layers. Soil vegetation can force the vine root system to explore deeper soil layers, thereby partly avoiding direct competition for water resources⁽¹²⁾.</p> <p>Soil cover has a beneficial effect on increasing water infiltration and reducing water runoff and soil loss, and cover crops lead to 27% reduction in runoff coefficient compared to tillage⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.</p> <p>The use of cover crops is a strategy that can positively influence water use efficiency by reducing excessive vine vigour in fertile soils or by promoting root growth in deeper layers of soil. However, in vineyards with low vigour, poor fertile soils and in dry environments, water competition must be monitored properly to avoid negative effects on grape yields⁽¹⁴⁾.</p>	
Soil	Indicator improvement of 24–85%:
<p>Cover crops led to a 24% reduction in soil loss compared to conventional tillage in Douro vineyards⁽⁵⁾. In a study conducted on an experimental farm in the DDR, the date of intervention was found to be a determining factor for erosion control. Delaying ground cover management by 1 or 2 months helped to reduce soil loss by 31% to 52% of the rate found in conventional systems, where spring weed control is performed at the beginning of the vine growing season⁽⁵⁾. In no-till systems, keeping high levels of ground</p>	

cover control residues on the soil resulted in very effective soil loss reduction (74% compared to conventional systems, where residue cover after tillage is low)⁽⁵⁾.

In olive groves, no-till plots demonstrated a reduction in soil loss of up to 50%, and the impact was considerably higher during erosion events associated with higher amounts of rainfall in late fall and winter, when no-till plots achieved a reduction in soil loss of up to 85%⁽¹⁵⁾. Cover crops can have a positive effect on reducing soil temperature, increasing soil organic carbon and improving fertility⁽¹⁾⁽³⁾. However, when considering the option of sowing the cover crop in vineyards, the farmer must also consider the impact of soil preparation ('seeding bed') on soil erosion and overall soil health characteristics, an impact that is not considered in the case of using native cover crops.

Air

Indicator improvement of 12.3%:

A study carried out in the DDR revealed that the spontaneous vegetation cover treatment presented lower CO₂eq emissions (2,057 kg CO₂eq ha⁻¹) than the seeded cover and conventional tillage treatments, which presented similar emissions (2,325–2,345 kg CO₂eq/ha). In both scenarios, soil management was carried out mechanically using diesel tractors and their implements. This represents a 12.3% reduction in emissions with the use of spontaneous vegetation cover compared to conventional tillage or seeded cover⁽¹³⁾.

Biodiversity

Indicator improvement of 62–344%:

Vegetation covers have been shown to enhance biodiversity in vineyards⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. In this study, cover crops enabled epigeic arthropods to increase by up to 344% compared to tillage. In the case of predators (mainly *Aranea* and *Carabidae*) the increase was by up to 77%⁽¹¹⁾.

It was also found that the abundance and richness of soil-living arthropods, represented mainly by *Acari* and *Collembola*, were positively affected by cover crops, increasing, respectively, by about up to 100% and 77%⁽⁸⁾.

Soil cover also positively affected the biological soil quality index (QBS-ar), obtained from data on soil-living arthropods, which increased by approximately 62%⁽⁸⁾. Well-adapted microarthropod groups such as *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradi*, and *Pseudoscorpionida* were absent in tilled soil⁽⁸⁾.

Cover crops also increased plant material breakdown; by using tea bags containing green tea or rooibos, it was found that the breakdown in both cases increased, by up to 6% and 19%, respectively, in the cover crop modalities compared to tillage, making it possible to infer a greater microbial activity in these modalities⁽¹¹⁾. The parasitism rate of the European grapevine moth (*Lobesia botrana*) increased by 50% in vineyards with ground cover compared to vineyards with bare soil⁽²⁾.

Bibliography and sources

- (1) Abad, J., de Mendoza, I. H., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos C, Gonçalves F, Villemant C, Paredes D, Salvação J, Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706. [doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116)
- (3) Costa, J. M., Egipto, R., Aguiar, F. C., Marques, P., Nogales, A., & Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo T., Hernández Z., Fonseca F. & Poesen J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. <http://hdl.handle.net/10198/15912>
- (6) Figueiredo T. D., Fonseca F., & Hernández Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H., Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107–115. [doi: 10.1016/j.agry.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agry.2018.04.006)
- (8) Gonçalves F., Nunes C., Carlos C., López Á., Oliveira I., Crespí A., Teixeira B., Pinto R., Costa CA., Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves F., Villemant C., Paredes D., Salvação J., & Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C., 2016. Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G., 2024. Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90p.
- (12) Martins A., Raimundo F., Borges O., Linhares I., Sousa V., Coutinho J., Gomes-Laranjo J., Madeira M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57–70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto “Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense”. ProDer - 43879, RefªIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara A., Cerda A., Barone E., Gristina L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896, <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>
- (15) Santos R., Fonseca F., Baptista P., Paz-González A., & de Figueiredo T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700. <https://doi.org/10.3390/land12091700>
- (16) Simões M.P., Belo A.F., Pinto-Cruz C., Pinheiro A.C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

A project to link cover management, arthropod biodiversity and grapevine characteristics in the Douro Demarcated Region

Short description of the OG/project

This work was funded by the project UIDB/04033/2020 developed at CITAB (Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences) in its line of research 'Sustainability of Agri-food and Forestry Ecosystems in a Changing Environment'. This line aims to deliver integrated analytical and modelling frameworks to detect agricultural, forestry and ecological changes in rural landscapes.

Benefits

Reinforces the importance of soil vegetation cover in increasing soil functional biodiversity and some ecosystem services without impairing vineyard physiology and production.

Assessed parameters and stage of implementation

The work started in 2023 (March–October 2023).

During the 2023 season, several parameters were assessed related to biodiversity (flora, soil-surface arthropods, decomposition of plant material in the soil and feeding activity of microfauna and mesofauna). The water status of vines was assessed through predawn leaf water potential during the ripening period. Production and grape quality parameters were assessed at harvest and pruning wood was weighted and the Ravaz index calculated.

Main achieved or expected results

With this work we intended to evaluate how ground cover management impacts arthropod biodiversity and grapevine characteristics in the Douro Demarcated Region. Thus, an experimental design was conducted to assess the impact of three different inter-row soil management practices (tillage, rolling and mowing) on vine performance, grape quality and soil functional biodiversity. Results suggest that ground cover modalities (rolled and mowed) promoted more functional biodiversity and did not induce more water stress than the tilled modality, nor did they impact production and grape quality parameters.

Key data box

Theme

Climate change and adaptation, adaptive management of soil, cover crops, biodiversity, soil health

Context

Rainfed vineyards located in the Douro Demarcated Region (northeastern Portugal)
Year 2023: Total annual rainfall: 654 mm; rainfall from march to harvest: 200 mm; average annual temperature: 17.1°C; average temperature from March to harvest: 21°C; average temperature in July: 23.8°C; average temperature in August: 25.4°C; ma temperature registered: 45°C in August

Duration

One year (spring to autumn 2023)

Partners involved

CITAB (research centre); Sogevinus (wine company) and ADVID (wine farmer association)

Budget

The work was also funded by CITAB with the participation of private funds (Sogevinus S.A and ADVID).

CLIMED-FRUIT

Figure 1. a) TILL – tilled soil, b) MOW – mowed vegetation, c) ROLL – rolled vegetation

Existing materials

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Further reading

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

MANUAL Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12º Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das *VII Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (oral communication, available on

CLIMED-FRUIT

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (oral communication C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (oral Communication F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Contact information

Publisher:

CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Author(s): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I.

Gonçalves, C. Carlos

Contact: cristinac@utad.pt

Project partners:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Πώς η διαχείριση της εδαφοκάλυψης επηρεάζει τη βιοποικιλότητα των αρθροπόδων και τα χαρακτηριστικά της αμπέλου στην οριοθετημένη περιοχή του Douro

Πρόκληση

Η χρήση καλλιεργειών εδαφοκάλυψης είναι μια συνιστώμενη πρακτική στην αειφόρο αμπελουργία. Ωστόσο, σε ορισμένες ξηρές περιοχές, όπως η οριοθετημένη περιοχή του Douro (DDR), ο φόβος του ανταγωνισμού για το νερό εμποδίζει τους αμπελουργούς να υιοθετήσουν αυτή την πρακτική. Η άροση είναι μια πρακτική που εξακολουθεί να εφαρμόζεται ευρέως από τους αγρότες της DDR, η οποία ευνοεί **τη διάβρωση του εδάφους, τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους και της ικανότητάς του να συγκρατεί το νερό, την απώλεια βιοποικιλότητας** και άλλες αλλοιώσεις των οικοσυστημάτων λόγω των επιπτώσεων των ακραίων κλιματικών φαινομένων.

Λύση

Οι καλλιέργειες κάλυψης αποτελούν μια βιώσιμη λύση για τον μετριασμό ορισμένων από αυτές τις προκλήσεις. Χρησιμοποιείται αυτοφυής ή σπαρμένη βλάστηση, η οποία ελέγχεται με μηχανήματα (σβάρνα ή χορτοκοπτικό), προκειμένου να προστατευθεί η επιφάνεια του εδάφους από την άμεση έκθεση στις περιβαλλοντικές συνθήκες (ακραία καιρικά φαινόμενα), να ενισχυθεί η λειτουργική βιοποικιλότητα και να προαχθεί η υγεία του εδάφους.

Οφέλη

Υπό τις συνθήκες που επικρατούν στην DDR, οι μέθοδοι διαχείρισης της εδαφοκάλυψης (σβάρνισμα, χορτοκοπή) προώθησαν τη βιοποικιλότητα του εδάφους και δεν προκάλεσαν μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση στα αμπέλια από τη μέθοδο του οργώματος, ούτε επηρέασαν τις παραμέτρους της παραγωγής ή της ποιότητας των σταφυλιών. Τα αποτελέσματα αυτά συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου των πρακτικών διαχείρισης του εδάφους, με σκοπό να επιλεγούν εκείνες που συμβάλλουν περισσότερο στην υγεία του εδάφους και, ως εκ τούτου, να προωθηθεί μια πιο αειφόρος αμπελουργία.

Κύρια οφέλη που προσδιορίστηκαν:

- μειώνει τη διάβρωση και την απορροή (ιδιαίτερα σημαντικό σε αμπελουργικές περιοχές με απότομες κλίσεις, όπως η DDR)
- βελτιώνει τη βιοποικιλότητα του εδάφους

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Κλιματική αλλαγή και προσαρμογή, προσαρμοστική διαχείριση του εδάφους, καλλιέργειες κάλυψης, βιοποικιλότητα, υγεία του εδάφους

Πλαίσιο

Μη αρδευόμενοι αμπελώνες στην οριοθετημένη περιοχή του Douro (βορειοανατολική Πορτογαλία)

Έτος 2023: Συνολική ετήσια βροχόπτωση: 654 mm· βροχόπτωση από τον Μάρτιο έως τη συγκομιδή: 200 mm· μέση ετήσια θερμοκρασία: 17,1°C· μέση θερμοκρασία από τον Μάρτιο έως τη συγκομιδή: 21°C· μέση θερμοκρασία τον Ιούλιο: 23,8°C· μέση θερμοκρασία τον Αύγουστο: 25,4°C· μέγιστη καταγεγραμμένη θερμοκρασία: 45°C τον Αύγουστο

Διάστημα εφαρμογής 2023

Απαιτούμενη περίοδος εφαρμογής Ένα έτος (2023)

Περίοδος επίδρασης

Η φυτοκάλυψη ή τα υπολείμματα της πρέπει να υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Εξοπλισμός

Μηχανήματα (τρακτέρ εξοπλισμένο με σβάρνα ή χορτοκοπτικό)

CLIMED-FRUIT

- δεν ανταγωνίζεται την καλλιέργεια για το νερό
- αυξάνει τη διήθηση του νερού
- μειώνει τη θερμοκρασία του εδάφους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
- βελτιώνει τη δομή του εδάφους
- αυξάνει τη προσβασιμότητα του αμπελώνα
- αυξάνει τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών

Πρακτικές συστάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές που εφαρμόζουν παραδοσιακά οι αγρότες στην DDR, πραγματοποιήθηκαν τρεις μηχανικές επεμβάσεις στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα Ιουνίου, στο πλαίσιο ενός πειραματικού σχεδιασμού που εφαρμόστηκε με σκοπό την αξιολόγηση του αντικτύπου διαφορετικών τύπων διαχείρισης του εδάφους μεταξύ των σειρών (όργωμα, χορτοκοπή, σβάρνισμα) στην απόδοση των αμπελιών, την ποιότητα των σταφυλιών και τη λειτουργική βιοποικιλότητα του εδάφους:

- στη **μέθοδο του οργώματος** πραγματοποιήθηκε επιφανειακή αναμόχλευση, και η αυτοφυής βλάστηση αφήθηκε να αναπτυχθεί μεταξύ των επεμβάσεων (εικ. 1α).
- στη **μέθοδο της χορτοκοπής**, η βλάστηση του εδάφους κόπηκε με χρήση κρουστικού θρυμματιστή, σε ύψος 7-8 cm (εικ. 1β).
- στην **μέθοδο του σβάρνισματος**, χρησιμοποιήθηκε σβάρνα για να ισοπεδωθεί η βλάστηση (εικ. 1γ).

α) ΟΡΓΩΜΑ – οργωμένο έδαφος, β) ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ – κομμένη βλάστηση, γ) ΣΒΑΡΝΙΣΜΑ – σβαρνισμένη βλάστηση

Κύρια αποτελέσματα και συστάσεις

Τα αποτελέσματα μας υποδηλώνουν ότι, υπό τις συνθήκες του πειράματος αυτού στην DDR, οι μέθοδοι διαχείρισης της εδαφοκάλυψης (σβάρνισμα ή χορτοκοπή) προώθησαν μια πιο λειτουργική βιοποικιλότητα και δεν προκάλεσαν μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση σε σύγκριση με τη μέθοδο του οργώματος, ενώ δεν είχαν καμία επίδραση στις παραμέτρους παραγωγής και ποιότητας των σταφυλιών (Maia et al., 2024).

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι εν λόγω βιώσιμες πρακτικές μπορούν να επιτευχθούν με τη **διατήρηση και την προώθηση της ανάπτυξης της αυτοφυούς εδαφοκάλυψης ή με τη σπορά μιγμάτων φυτικών ειδών**. Σύμφωνα με τους Goncalves et al. (2020), η χρήση της αυτοφυούς βλάστησης φαίνεται να είναι η πλέον αποτελεσματική πρακτική για τη διασφάλιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας στην DDR, καθώς είναι πιο προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες και πιθανώς απαιτεί λιγότερη συντήρηση από τα σπειρόμενα είδη, ενώ η σπορά μιγμάτων μπορεί ενδεχομένως να έχει το πλεονέκτημα της επιτάχυνσης της χλωριδικής-δομικής ανάκαμψης σε καταστάσεις περιβαλλοντικών πιέσεων.

Υπάρχον υλικό

Βίντεο

Παρουσίαση της πρακτικής:

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Άλλες πηγές

Τεχνικό δελτίο – Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitosanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

Τεχνικός οδηγός «Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta»

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

Παραπομπές δημοσιεύσεων σχετικών με τα στοιχεία που παρουσιάζονται

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^a Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (pp. 30) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (oral communication, available on https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (oral communication C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (oral Communication F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

CITAB- Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Αγοροπεριβαλλοντικών και Βιολογικών Επιστημών
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Πορτογαλία

Συγγραφείς(-είς): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves, C. Carlos

Επικοινωνία: cristinac@utad.pt

Εταίροι του έργου:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>
Αυτή η περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT. © 2024

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Διαχείριση εδαφοκάλυψης στους αμπελώνες της οριοθετημένης περιοχής του Douro

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Η χρήση εδαφοκαλύψεων (αυτοφυών ή σπαρμένων) συνιστάται ως πρακτική στην αειφόρο αμπελουργία, ιδίως όταν υπάρχουν απότομες κλίσεις, ώστε να ελέγχεται η διάβρωση του εδάφους. Ωστόσο, σε ορισμένες ξηρές περιοχές, όπως η οριοθετημένη περιοχή του Douro (DDR), ο κίνδυνος ανταγωνισμού για το νερό δημιουργεί περιορισμούς στην υιοθέτηση αυτής της πρακτικής, και, συνεπώς, η άροση παραμένει μια ευρέως εφαρμοζόμενη πρακτική. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, η χρήση φυτοκαλύψεων μεταξύ των σειρών των αμπελώνων έχει διαδοθεί στην DDR, ως αποτέλεσμα των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων εφαρμογής που προωθήθηκαν μέσω του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (PDR2020) της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Στην υφιστάμενη κατάσταση, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν τέσσερα επιφανειακά οργώματα με αναμοχλευτήρα. Στη μεταγενέστερη κατάσταση, η φυτοκάλυψη κατά μήκος του διαδρόμου του αμπελώνα κόπηκε τέσσερις φορές, με τη χρήση τεμαχιστή ή σβάρνας με λεπίδες, από τα τέλη Μαΐου έως τον Σεπτέμβριο. Όποτε χρειάστηκε, έγινε σπορά καλλιεργειών κάλυψης. Και στις δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε θρυμματιστής κλαδιών πριν από την έκπτυξη των οφθαλμών (μέσα Φεβρουαρίου/μέσα Μαρτίου).

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέχθηκαν στην DDR από την Sogevinus.

Οι τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα λαμβάνουν υπόψη το κόστος πρόσληψης ενός παρόχου υπηρεσιών για την εκτέλεση των αναφερόμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης του εδάφους (υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση).

Υπόμνημα

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μεταγενέστερη κατάσταση
Θρυμματιστής κλαδιών	80 €/ha	Επιλογή 1 – αυτοφυείς καλλιέργειες κάλυψης: 80 €/ha Επιλογή 2 – σπορά καλλιεργειών κάλυψης: 80 €/ha
Εργασία άροσης (αναμόχλευση 4 φορές/έτος)	4 × 45 €/ha	Επιλογή 1: 0 €/ha Επιλογή 2: 0 €/ha
Μηχανική διαχείριση των καλλιεργειών κάλυψης (χορτοκοπή 2-3 φορές/έτος)	0 €/ha	Επιλογή 1: 2-3 × 52,50 € = €105-€157,50/ha Επιλογή 2: 2-3 × 52,50 € = €105-€157,50/ha
Σπορά καλλιεργειών κάλυψης Προετοιμασία εδάφους (αναμόχλευση + σβάρνισμα) + σπόροι + εργασία σποράς	0 €/ha	Επιλογή 1: 0 €/ha Επιλογή 2: 45 € + 45 € + 136 € + 17,50 € = 243,50 €/ha (το κόστος της σποράς αποσβέστηκε σε 10 έτη)
Συνολικό κόστος ανά έτος	260 €/ha	Επιλογή 1 – αυτοφυείς καλλιέργειες κάλυψης: 185-237,50 €/ha Επιλογή 2 – σπορά καλλιεργειών κάλυψης: 209,35-259,85 €/ha

ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Βελτίωση του δείκτη κατά 0-40% (επιλογή 1) και 0-20% (επιλογή 2):
-----------------	---

Οικονομικά οφέλη: Στο πλαίσιο των συνθηκών της μελέτης μας, η χρήση κάλυψης δεν είχε σημαντική επίδραση στις παραμέτρους της απόδοσης και της ποιότητας των σταφυλιών. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθούν ορισμένες τάσεις. Στην περίπτωση της μεθόδου κάλυψης, παρατηρήθηκε μείωση της απόδοσης κατά 16% (από 1,93 σε 1,62 kg/φυτό) σε σύγκριση με τη μέθοδο του οργώματος. Αντίθετα, οι παράμετροι ποιότητας που μετρήθηκαν με βάση τις τανίνες, τις ανθοκυανίνες και τις πολυφαινόλες αυξήθηκαν κατά 17-22%, 6-19% και 12-19%, αντίστοιχα, στις μεθόδους κάλυψης σε σύγκριση με τη μέθοδο του οργώματος. ⁽¹¹⁾ Τα μακροπρόθεσμα οφέλη περιλαμβάνουν βελτίωση της υγείας του εδάφους, αύξηση της μελλοντικής παραγωγικότητας και σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να μετατραπούν σε οικονομικά οφέλη. Οι Fraga και Santos ερεύνησαν τις επιδράσεις της επίστρωσης με υλικό εδαφοκάλυψης σε μια τυπική περιοχή με μεσογειακό κλίμα στη νότια Πορτογαλία, σε μελλοντικά σενάρια κλιματικής αλλαγής, και τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι το υλικό εδαφοκάλυψης μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του θερμότερου και ξηρότερου κλίματος και των ακραίων φαινομένων. Αυτό εκφράζεται ως εκτιμώμενη αύξηση της απόδοσης κατά 10-25 % σε σύγκριση με έναν αμπελώνα με γυμνό έδαφος ⁽⁷⁾.

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 22%:
-----------------	-----------------------------------

Σε μια δοκιμή που διεξήχθη στην DDR, όπου συγκρίθηκαν τρεις μέθοδοι διαχείρισης του εδάφους (συμβατική άροση, αυτοφυής εδαφοκάλυψη και σπειρόμενη εδαφοκάλυψη), διαπιστώθηκε ότι η αυτοφυής εδαφοκάλυψη ήταν η μέθοδος με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τις χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα⁽¹³⁾. Το ενεργειακό κόστος για την παραγωγή ενός κιλού σταφυλιών ήταν 0,89 MJ με αυτοφυή κάλυψη, 1,14 MJ με συμβατική άροση και 1,23 MJ με σπειρόμενη κάλυψη. Η μηχανική διαχείριση μιας αυτοφυούς κάλυψης απέφερε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 22% σε σύγκριση με την άροση. Η σπορά καλλιεργειών κάλυψης οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 38% σε σύγκριση με την αυτοφυή κάλυψη.

Νερό	Βελτίωση του δείκτη κατά 27%:
-------------	-----------------------------------

Στο πλαίσιο των συνθηκών της μελέτης μας, η χρήση καλλιεργειών κάλυψης δεν προκάλεσε μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση σε σύγκριση με τη μέθοδο του οργώματος⁽¹¹⁾. Καθώς η βλάστηση ξεραίνεται από τα τέλη Μαΐου, υπό τις συνθήκες που επικρατούν στην DDR, το προστατευτικό στρώμα της ξερής βλάστησης λειτουργεί ως υλικό εδαφοκάλυψης, συμβάλλοντας στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους και της εξάτμισης του νερού, όπως έχει διαπιστωθεί σε παρόμοιες μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε άλλες περιοχές της Πορτογαλίας⁽¹⁰⁾.

Στις μεσογειακές συνθήκες, ο ανταγωνισμός για το νερό ήταν έντονος την άνοιξη και μειώθηκε μετά την άνθιση⁽¹⁴⁾. Επιπλέον, η δραστηριότητα της αμπέλου το καλοκαίρι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιεκτικότητα σε νερό των βαθιών στρωμάτων του εδάφους και όχι των επιφανειακών⁽⁶⁾. Φαίνεται ότι οι μόνιμες καλλιέργειες και η πώδη βλάστηση καταναλώνουν ως επί το πλείστον νερό από διαφορετικά στρώματα του εδάφους. Η βλάστηση του εδάφους μπορεί να αναγκάσει το ριζικό σύστημα της αμπέλου να εξερευνήσει βαθύτερα στρώματα του εδάφους, αποφεύγοντας έτσι εν μέρει τον άμεσο ανταγωνισμό για τους υδατινούς πόρους⁽¹²⁾.

Η εδαφοκάλυψη έχει ευεργετική επίδραση στην αύξηση της διήθησης του νερού και στη μείωση της απορροής του νερού και της απώλειας εδάφους, ενώ οι καλλιέργειες κάλυψης οδηγούν σε μείωση του συντελεστή απορροής κατά 27% σε σύγκριση με την άροση⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.

Η χρήση καλλιεργειών κάλυψης είναι μια στρατηγική που μπορεί να επηρεάσει θετικά την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, μειώνοντας την υπερβολική ευρωστία των αμπελών σε εύφορα εδάφη ή προωθώντας την ανάπτυξη των ριζών σε βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Ωστόσο, σε αμπελώνες με χαμηλή ευρωστία, φτωχά εδάφη και ξηρά περιβάλλοντα, ο ανταγωνισμός για το νερό πρέπει να παρακολουθείται σωστά, προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις των σταφυλιών⁽¹⁴⁾.

Οι καλλιέργειες κάλυψης οδήγησαν σε μείωση της απώλειας εδάφους κατά 24% σε σύγκριση με τη συμβατική άροση στους αμπελώνες του Douro⁽⁵⁾. Σε μια μελέτη που διεξήχθη σε ένα πειραματικό αγρόκτημα στην DDR, η ημερομηνία της επέμβασης διαπιστώθηκε ότι ήταν καθοριστικός παράγοντας για τον έλεγχο της διάβρωσης. Η καθυστέρηση της διαχείρισης της εδαφοκάλυψης κατά 1 ή 2 μήνες συνέβαλε στη μείωση της απώλειας εδάφους κατά 31% έως 52% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, όπου ο έλεγχος των ζιζανίων την άνοιξη πραγματοποιείται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου της αμπέλου⁽⁵⁾. Στα συστήματα που δεν περιλάμβαναν άροση, η διατήρηση υψηλών επιπέδων υπολειμμάτων εδαφοκάλυψης είχε ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική μείωση της απώλειας εδάφους (74% σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα, όπου τα υπολείμματα εδαφοκάλυψης μετά την άροση είναι χαμηλά)⁽⁵⁾.

Στους ελαιώνες, τα μη οργανωμένα αγροτεμάχια παρουσίασαν μείωση της απώλειας εδάφους έως και 50%, ενώ η επίδραση ήταν σημαντικά υψηλότερη κατά τη διάρκεια φαινομένων διάβρωσης που συνδέονταν με αυξημένες βροχοπτώσεις στα τέλη του φθινοπώρου και του χειμώνα, οπότε τα μη οργανωμένα αγροτεμάχια πέτυχαν μείωση της απώλειας εδάφους έως και 85%⁽¹⁵⁾. Οι καλλιέργειες κάλυψης μπορούν να έχουν θετική επίδραση στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους, στην αύξηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους και στη βελτίωση της γονιμότητας⁽¹⁾⁽³⁾. Ωστόσο, όταν εξετάζει την επιλογή της σποράς καλλιεργειών κάλυψης σε αμπελώνες, ο γεωργός πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της προετοιμασίας του εδάφους («σποροκλίνη») στη διάβρωση του εδάφους και στα συνολικά χαρακτηριστικά της υγείας του εδάφους, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση χρήσης αυτοφυών καλλιεργειών κάλυψης.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην DDR παρατηρήθηκε ότι η μέθοδος της αυτοφυούς εδαφοκάλυψης παρουσίασε χαμηλότερες εκπομπές CO₂eq (2.057 kg CO₂eq ha⁻¹) από ό,τι η σπειρόμενη εδαφοκάλυψη και η συμβατική άροση, οι οποίες παρουσίασαν παρόμοιες εκπομπές (2.325–2.345 kg CO₂eq/ha). Και στα δύο σενάρια, η διαχείριση του εδάφους πραγματοποιήθηκε μηχανικά με τη χρήση ντιζελοκίνητων τρακτέρ και των εργαλείων τους. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση

των εκπομπών κατά 12,3% με τη χρήση αυτοφυούς φυτοκάλυψης σε σύγκριση με τη συμβατική άροση ή τη σπειρόμενη εδαφοκάλυψη⁽¹³⁾.

Βιοποικιλότητα

Βελτίωση του δείκτη κατά 62–344%%:

Έχει αποδειχθεί ότι η φυτοκάλυψη ενισχύει τη βιοποικιλότητα στους αμπελώνες⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. Σε αυτήν τη μελέτη, οι καλλιέργειες κάλυψης επέτρεψαν την αύξηση των επίγειων αρθροπόδων έως και 344% σε σύγκριση με την άροση. Στην περίπτωση των θηρευτών (κυρίως των *Aranea* και *Carabidae*) η αύξηση έφτασε έως και το 77%⁽¹¹⁾.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι η αφθονία και ο πλούτος των αρθροπόδων που ζουν στο έδαφος, που αντιπροσωπεύονται κυρίως από τα *Acari* και τα *Collembola*, επηρεάστηκαν θετικά από τις καλλιέργειες κάλυψης, αυξανόμενα, αντίστοιχα, κατά περίπου 100% και 77%⁽⁸⁾.

Η εδαφοκάλυψη επηρέασε επίσης θετικά τον βιολογικό δείκτη ποιότητας του εδάφους (QBS-ar), που λαμβάνεται μέσω των δεδομένων για τα αρθροπόδα που ζουν στο έδαφος, ο οποίος αυξήθηκε κατά περίπου 62%⁽⁸⁾. Καλά προσαρμοσμένες ομάδες μικροαρθροπόδων, όπως τα *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradi* και *Pseudoscorpionida* απουσίαζαν από το οργωμένο έδαφος⁽⁸⁾.

Οι καλλιέργειες κάλυψης αύξησαν επίσης την αποσύνθεση του φυτικού υλικού. Χρησιμοποιώντας φακελάκια τσαγιού που περιείχαν πράσινο τσάι ή ροοίβος, διαπιστώθηκε ότι η αποσύνθεση και στις δύο περιπτώσεις αυξήθηκε, κατά 6% και 19% αντίστοιχα, με τις μεθόδους κάλυψης σε σύγκριση με την άροση, γεγονός που επιτρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγαλύτερη μικροβιακή δραστηριότητα σε αυτές τις μεθόδους⁽¹¹⁾. Το ποσοστό παρασιτισμού της ευδεμίδας της αμπέλου (*Lobesia botrana*) αυξήθηκε κατά 50% στους αμπελώνες με εδαφοκάλυψη σε σύγκριση με τους αμπελώνες με γυμνό έδαφος⁽²⁾.

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) Abad, J., de Mendoza, I. H., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos C, Gonçalves F, Villemant C, Paredes D, Salvação J, Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706. [doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116)
- (3) Costa, J. M., Egipto, R., Aguiar, F. C., Marques, P., Nogales, A., & Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo T., Hernández Z., Fonseca F. & Poesen J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. <http://hdl.handle.net/10198/15912>
- (6) Figueiredo T. D., Fonseca F., & Hernández Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H., Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107–115. [doi: 10.1016/j.agsy.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.006)
- (8) Gonçalves F., Nunes C., Carlos C., López Á., Oliveira I., Crespí A., Teixeira B., Pinto R., Costa CA., Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves F., Villemant C., Paredes D., Salvação J., & Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C., 2016. Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G., 2024. Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90p.
- (12) Martins A., Raimundo F., Borges O., Linhares I., Sousa V., Coutinho J., Gomes-Laranjo J., Madeira M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57–70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto “Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense”. ProDer - 43879, Ref^oIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara A., Cerda A., Barone E., Gristina L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896, <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>
- (15) Santos R., Fonseca F., Baptista P., Paz-González A., & de Figueiredo T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700. <https://doi.org/10.3390/land12091700>
- (16) Simões M.P., Belo A.F., Pinto-Cruz C., Pinheiro A.C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

Έργο για τη σύνδεση της διαχείρισης της εδαφοκάλυψης, της βιοποικιλότητας των αρθροπόδων και των χαρακτηριστικών της αμπέλου στην οριοθετημένη περιοχή του Douro

Σύντομη περιγραφή της ΕΟ/του έργου

Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το έργο UIDB/04033/2020 που αναπτύχθηκε στο CITAB (Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Αγροπεριβαλλοντικών και Βιολογικών Επιστημών) στο πλαίσιο της ερευνητικής του γραμμής «Βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών και δασικών οικοσυστημάτων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Η γραμμή αυτή αποσκοπεί στην κατάρτιση ολοκληρωμένων πλαισίων ανάλυσης και μοντελοποίησης για τον εντοπισμό γεωργικών, δασικών και οικολογικών αλλαγών στις αγροτικές περιοχές.

Οφέλη

Ενισχύει τη σημασία της φυτοκάλυψης του εδάφους για την αύξηση της λειτουργικής βιοποικιλότητας του εδάφους και ορισμένων οικοσυστημικών υπηρεσιών, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η φυσιολογία και η παραγωγή των αμπελώνων.

Παράμετροι που αξιολογήθηκαν και στάδιο εφαρμογής

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2023 (Μάρτιος-Οκτώβριος 2023).

Κατά την περίοδο του 2023, αξιολογήθηκαν διάφορες παράμετροι που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα, αρθρόποδα της επιφάνειας του εδάφους, αποσύνθεση φυτικού υλικού στο έδαφος και τροφική δραστηριότητα της μικροπανίδας και της μεσοπανίδας). Η υδατική κατάσταση των αμπελιών αξιολογήθηκε μέσω του υδατικού δυναμικού των φύλλων πριν από την αυγή κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης. Αξιολογήθηκαν οι παράμετροι της παραγωγής και της ποιότητας των σταφυλιών κατά τη συγκομιδή, ζυγίστηκαν τα κλαδέματα και υπολογίστηκε ο δείκτης Ravaz.

Πλαίσιο βασικών δεδομένων

Θέμα

Κλιματική αλλαγή και προσαρμογή, προσαρμοστική διαχείριση του εδάφους, καλλιέργειες κάλυψης, βιοποικιλότητα, υγεία του εδάφους

Πλαίσιο

Μη αρδευόμενοι αμπελώνες στην οριοθετημένη περιοχή του Douro (βορειοανατολική Πορτογαλία)
Έτος 2023: Συνολική ετήσια βροχόπτωση: 654 mm· βροχόπτωση από τον Μάρτιο έως τη συγκομιδή: 200 mm· μέση ετήσια θερμοκρασία: 17,1°C· μέση θερμοκρασία από τον Μάρτιο έως τη συγκομιδή: 21°C· μέση θερμοκρασία τον Ιούλιο: 23,8°C· μέση θερμοκρασία τον Αύγουστο: 25,4°C· μέγιστη καταγεγραμμένη θερμοκρασία: 45°C τον Αύγουστο

Διάρκεια

Ένα έτος (άνοιξη έως φθινόπωρο του 2023)

Εταίροι ΕΟ

CITAB (ερευνητικό κέντρο), Sogevinus (οινοποιία) και ADVID (ένωση οινοπαραγωγών)

Προϋπολογισμός

Το έργο χρηματοδοτήθηκε επίσης από το CITAB με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων (Sogevinus S.A και ADVID).

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Με την εργασία αυτή, επιδιώξαμε να αξιολογήσουμε πώς επηρεάζει η διαχείριση της εδαφοκάλυψης τη βιοποικιλότητα των αρθροπόδων και τα χαρακτηριστικά της αμπέλου στην οριοθετημένη περιοχή του Douro. Έτσι, πραγματοποιήθηκε ένα πειραματικό σχέδιο για να αξιολογηθεί η επίδραση τριών διαφορετικών πρακτικών διαχείρισης του εδάφους μεταξύ των σειρών (όργωμα, σβάρνισμα και χορτοκοπή) στην απόδοση των αμπελιών, την ποιότητα των σταφυλιών και τη λειτουργική βιοποικιλότητα του εδάφους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μέθοδοι εδαφοκάλυψης (σβάρνισμα και χορτοκοπή) προώθησαν μια πιο λειτουργική βιοποικιλότητα και δεν προκάλεσαν μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση σε σύγκριση με τη μέθοδο του οργώματος, ούτε επηρέασαν τις παραμέτρους παραγωγής και ποιότητας των σταφυλιών.

CLIMED-FRUIT

α)

β)

γ)

Εικόνα 1. α) ΟΡΓΩΜΑ – οργωμένο έδαφος, β) ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ – κομμένη βλάστηση, γ) ΣΒΑΡΝΙΣΜΑ – σβαρτισμένη βλάστηση

Υπάρχον υλικό

Βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Άλλες πηγές

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

MANUAL Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^o Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13

CLIMED-FRUIT

de março de 2024 (oral communication, available on https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUIvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (oral communication C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (oral Communication F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

CITAB- Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Αγροπεριβαλλοντικών και Βιολογικών Επιστημών
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Πορτογαλία

Συγγραφέας(-είς): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves, C. Carlos

Επικοινωνία: cristinac@utad.pt

Εταίροι του έργου:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Impacto de la gestión de cubiertas vegetales en la biodiversidad de artrópodos y las características de las vides en la región vitícola del Alto Duero

Desafío

El uso de cubiertas vegetales es una práctica recomendada en viticultura sostenible. Sin embargo, en algunas zonas secas, como la región vitícola del Alto Duero, el miedo a la competencia por el agua limita a los viticultores a la hora de adoptar esta práctica. La labranza es una práctica todavía muy implementada por los agricultores de esta región, lo que contribuye a la **erosión del suelo**, la **reducción de la fertilidad del suelo y de la capacidad de retención de agua**, la **pérdida de biodiversidad** y otras alteraciones en los ecosistemas debido al impacto de los fenómenos climáticos extremos.

Solución

Los cultivos de cobertura son una solución sostenible que permite mitigar algunos de estos problemas. Se trata de vegetación autóctona o sembrada, controlada por maquinaria (equipos de rodillos o segadoras), que permite proteger la superficie del suelo de la exposición directa a las condiciones ambientales (fenómenos climáticos extremos), lo que mejora la biodiversidad funcional y el estado del suelo.

Beneficios

En las condiciones de la región vitícola del Alto Duero, las modalidades de cubierta vegetal (mediante rodadura o siega) favorecieron una mayor biodiversidad del suelo y no indujeron un mayor estrés hídrico en las vides que la modalidad de labranza. Además, no afectaron a la producción ni a los parámetros de calidad de la uva. Estos resultados permiten comprender mejor el impacto de las prácticas de gestión del suelo, con vistas a seleccionar las que contribuyan más al buen estado del suelo y, por tanto, a promover una viticultura más sostenible.

Principales beneficios identificados:

- Reduce la erosión y la escorrentía (especialmente importante en regiones vitícolas con pendientes pronunciadas, como la región vitícola del Alto Duero).
- Mejora la biodiversidad del suelo.
- No compite con los cultivos por el agua.
- Aumenta la infiltración de agua.
- Reduce la temperatura del suelo en verano.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Cambio climático y adaptación, gestión adaptativa del suelo, cultivos de cobertura, biodiversidad y estado del suelo

Contexto

Viñedos de secano situados en la región vitícola del Alto Duero (noreste de Portugal)

Año 2023: Precipitaciones totales anuales: 654 mm; precipitaciones desde marzo hasta la cosecha: 200 mm; temperatura media anual: 17,1 °C; temperatura media desde marzo hasta la cosecha: 21 °C; temperatura media en julio: 23,8 °C; temperatura media en agosto: 25,4 °C; temperatura máxima registrada: 45 °C en agosto

Tiempo de aplicación

2023

Periodo de aplicación necesario

Un año (2023)

Periodo de impacto

La cubierta vegetal o sus restos deben estar presentes durante todo el año.

Equipamiento

Maquinaria (tractor con rodillo o equipo de siega)

CLIMED-FRUIT

- Mejora la estructura del suelo.
- Incrementa la transitabilidad.
- Favorece la sostenibilidad de los cultivos.

Recomendación práctica

Teniendo en cuenta las prácticas que los agricultores han llevado a cabo tradicionalmente en la región vitícola del Alto Duero, se realizaron tres intervenciones mecánicas a mediados de marzo y de junio en un diseño experimental destinado a evaluar el impacto de diferentes tipos de gestión del suelo entre las hileras (labranza, siega y rodadura) en el rendimiento de las vides, la calidad de la uva y la biodiversidad funcional del suelo:

- en la **modalidad de labranza**, se practicó una escarda superficial y se dejó crecer la vegetación espontánea entre las zonas intervenidas (figura 1a);
- en la **modalidad de siega**, se cortó la vegetación del suelo con una trituradora de martillos, a una altura de 7-8 cm (figura 1b).;
- en la **modalidad de rodadura**, se empleó un rodillo para aplanar la vegetación (figura 1c).

a)

b)

c)

Figura 1. a) LABRANZA: suelo labrado, b) SIEGA: vegetación segada, c) RODADURA: vegetación aplastada

Principales resultados y recomendaciones

Nuestros resultados sugieren que, en las condiciones de este experimento en la región vitícola del Alto Douro, las modalidades de cubierta vegetal (mediante rodadura o siega) promovieron más biodiversidad funcional y no indujeron más estrés hídrico que la modalidad de labranza, y tampoco incidieron en los parámetros de producción y calidad de la uva (Maia *et al.*, 2024).

Teniendo en cuenta estos resultados, se pueden establecer dichas prácticas sostenibles **manteniendo y promoviendo el crecimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembrando mezclas de especies vegetales**. Según Gonçalves *et al.* (2020), el uso de vegetación espontánea parece ser la práctica más eficiente para garantizar una mayor resiliencia en la región vitícola del Alto Douro, al estar más adaptada a las condiciones locales y requerir posiblemente un menor mantenimiento que las especies sembradas. Por su parte, la siembra de mezclas puede presentar la ventaja de acelerar la recuperación florístico-estructural en situaciones medioambientales de estrés.

Materiales existentes

Vídeos

Presentación práctica:

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Información adicional

Ficha técnica: Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitosanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

Guía técnica “Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta”

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

Bibliografía de las publicaciones relacionadas con los datos presentados

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^a Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (comunicación oral).

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Maia, C.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Gonçalves, I.; Menezes, R.; Pereira, A.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (comunicación oral).

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Maia, C.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Gonçalves, I.; Menezes, R.; Pereira, A.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity? Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (pp. 30) (comunicación oral).

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Maia, C.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Gonçalves, I.; Menezes, R.; Pereira, A.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity? Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (comunicación oral, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos, C.; Maia, G.; Ferreira, M.; Magalhães, D.; Martins, M.; Gonçalves, I.; Soares, R.; Nóbrega, M.; Oliveira, I.; Falco, V.; Crespi, A.; Torres, L.; Pinto, R.; y Gonçalves, F. (2024). “How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards”, Book of

abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (comunicación oral de C. Carlos).

- Gonçalves, F.; Maia, G.; Rui, M.; Maia, C.; Dinis, L.; Pinto, R.; Crespi, A.; Oliveira, I.; Gonçalves, I.; Nobrega, M.; Soares, R.; Torres, L.; y Carlos, C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (comunicación oral de F. Gonçalves).

- Maia, G. (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Información de contacto

Editor:

CITAB: Centro de Investigación y Tecnología Agroambientales y Biológicas
UTAD: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autor(es): Maia, G.; Gonçalves, F.; Nóbrega, M.;
Gonçalves, I.; y Carlos, C.

Contacto: cristinac@utad.pt

Socios del proyecto:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Este resumen de práctica se elaboró en el proyecto

CLIMED-FRUIT. © 2024

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

Análisis simplificado de costes y beneficios

Gestión de cubiertas vegetales en los viñedos de la región vitícola del Alto Duero

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

El uso de cubiertas vegetales (autóctonas o sembradas) es una práctica recomendada en viticultura sostenible, en especial en condiciones de pendiente pronunciada, con el fin de controlar la erosión del suelo. No obstante, en algunas zonas secas como la región vitícola del Alto Duero, el riesgo de competencia por el agua dificulta la adopción de esta práctica y, por lo tanto, la labranza sigue siendo una práctica muy habitual. En los últimos 10-15 años, el uso de cubiertas herbosas entre las hileras de los viñedos se ha extendido en la región como resultado de las medidas de implementación agroambiental promovidas a través del programa de desarrollo rural de la Política Agrícola Común (PAC) (PDR2020). En la situación *ex ante*, se realizaron cuatro trabajos de labranza superficial con escarificador de mayo a septiembre. En la situación *ex-post*, se segaron cuatro veces las cubiertas vegetales a lo largo de la calle del viñedo con una segadora o un rodillo de cuchillas, desde finales de mayo hasta septiembre. Los cultivos de cobertura se sembraron cuando fue necesario. En ambas situaciones, se utilizó una trituradora de madera de poda antes de la brotación (mediados de febrero/marzo).

Costes y beneficios económicos

Para este análisis se han utilizado datos recogidos en la región vitícola del Alto Duero por Sogevinus.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

Los valores indicados en la siguiente tabla reflejan los costes de contratación de un proveedor de servicios para llevar a cabo las actividades de gestión del suelo mencionadas (calculados sobre una base anual).

	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>
Trituradora de madera de poda	80 €/ha	Opción 1. Cultivos de cobertura autóctonos: 80 €/ha Opción 2. Siembra de cultivos de cobertura: 80 €/ha
Trabajo de labranza (4 escarificaciones al año)	4 × 45 €/ha	Opción 1: 0 €/ha Opción 2: 0 €/ha
Gestión mecánica de los cultivos de cobertura (2-3 segados al año)	0 €/ha	Opción 1: 2-3 × 52,50 € = 105-157,50 €/ha Opción 2: 2-3 × 52,50 € = 105-157,50 €/ha
Siembra de cultivos de cobertura Preparación del suelo (escarificación + rodadura) + semillas + mano de obra para sembrar	0 €/ha	Opción 1: 0 €/ha Opción 2: 45 € + 45 € + 136 € + 17,50 € = 243,50 €/ha (los costes de siembra se amortizaron en 10 años)
Coste total anual	260 €/ha	Opción 1. Cultivos de cobertura autóctonos: 185-237,50 €/ha Opción 2. Siembra de cultivos de cobertura: 209,35-259,85 €/ha
COMPARACIÓN	Mejora del indicador de un 0-40 % (opción 1) y de un 0-20 % (opción 2):	

Beneficios económicos: En las condiciones de nuestro estudio, el uso de cultivos de cobertura no tuvo un impacto significativo en el rendimiento de la uva ni en los parámetros de calidad. Sin embargo, conviene mencionar algunas tendencias. Se cuantificó una reducción del rendimiento del 16 % (de 1,93 a 1,62 kg por planta) en la modalidad de cultivo de cobertura en comparación con la modalidad de labranza. Por el contrario, los parámetros de calidad medidos por taninos, antocianos y polifenoles aumentaron en un 17-22 %, 6-19 % y 12-19 %, respectivamente, en la modalidad de cultivo de cobertura en comparación con la modalidad de labranza⁽¹¹⁾. Los beneficios a largo plazo comprenden la mejora del estado del suelo, el aumento de la productividad futura y ventajas medioambientales significativas que pueden traducirse en beneficios económicos. Según investigaciones llevadas a cabo por Fraga y Santos sobre los efectos del *mulching* en una región de clima mediterráneo típica del sur de Portugal en situaciones futuras de cambio climático, el *mulching* puede mitigar los efectos adversos de un clima más cálido y seco, así como de los fenómenos extremos, lo que se manifiesta en un aumento estimado del rendimiento del 10-25 % en comparación con un viñedo con suelo desnudo⁽⁷⁾.

Costes y beneficios medioambientales

En un ensayo realizado en la región vitícola del Alto Duero en el que se compararon tres modalidades de gestión del suelo (labranza convencional, cubierta espontánea y cubierta sembrada), se observó que la cubierta espontánea era la modalidad con menor consumo de energía y menos emisiones de carbono⁽¹³⁾. El coste energético para producir un kilo de uva fue de 0,89 MJ con la cubierta espontánea, 1,14 MJ con la labranza convencional y 1,23 MJ con la cubierta sembrada. La gestión mecánica del cultivo de cobertura espontáneo representó una disminución del 22 % en el consumo de energía en comparación con la labranza. Por su parte, la siembra del cultivo de cobertura supuso un aumento del 38 % del consumo de energía y de las emisiones de carbono, en comparación con el cultivo de cobertura espontáneo.

En las condiciones de nuestro estudio, el uso de cultivos de cobertura no indujo más estrés hídrico que la modalidad de labranza⁽¹¹⁾. Como la vegetación se seca a partir de finales de mayo, en las condiciones de la región vitícola del Alto Duero, la capa protectora de vegetación seca sirve de *mulching*, lo que propició una reducción de la temperatura del suelo y de la evaporación del agua en estudios similares realizados en otras regiones de Portugal⁽¹⁰⁾.

En las condiciones de la cuenca mediterránea, la competencia por el agua fue muy acusada en primavera, aunque decreció tras la floración⁽¹⁴⁾. Además, la actividad de las vides en verano depende en mayor medida del contenido de agua de las capas profundas del suelo que del de las superficiales⁽⁶⁾. Parece que los cultivos permanentes y la vegetación herbácea consumen el agua principalmente de las diferentes capas del suelo. La vegetación del suelo puede obligar al sistema radicular de la vid a buscar en las capas más profundas, con lo que se evita en parte la competencia directa por los recursos hídricos⁽¹²⁾.

La cubierta del suelo tiene un efecto beneficioso en el aumento de la infiltración del agua y en la reducción de la escorrentía y de la pérdida de suelo, y los cultivos de cobertura conducen a una reducción del 27 % del coeficiente de escorrentía en comparación con la labranza⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.

El uso de cultivos de cobertura es una estrategia que puede influir positivamente en la eficiencia del uso del agua, ya que reduce el exceso de vigor de las vides en suelos fértiles o favorece el crecimiento de las raíces en capas más profundas del suelo. Sin embargo, en viñedos con poco vigor, suelos poco fértiles y en ambientes secos, la competencia hídrica debe controlarse adecuadamente para evitar efectos negativos en el rendimiento de la uva⁽¹⁴⁾.

Los cultivos de cobertura permitieron reducir en un 24 % la pérdida de suelo en comparación con la labranza convencional en los viñedos del Duero⁽⁵⁾. En un estudio realizado en una explotación experimental de la región vitícola del Alto Duero, la fecha de intervención resultó ser un factor determinante para el control de la erosión. Retrasar 1 o 2 meses la gestión de la cubierta vegetal contribuyó a reducir la pérdida de suelo entre un 31 % y un 52 % de la tasa registrada en los sistemas convencionales, en los que el control de las malas hierbas en primavera se realiza al principio del periodo vegetativo de la vid⁽⁵⁾. En los sistemas de siembra directa, el mantenimiento de una cantidad elevada de residuos del control con cubierta vegetal en el suelo se tradujo en una reducción muy eficaz de la pérdida de suelo (74 % en comparación con los sistemas convencionales, en los que la cubierta de residuos tras la labranza es baja)⁽⁵⁾.

En olivares, las parcelas de siembra directa presentaron una reducción de la pérdida de suelo de hasta el 50 %, siendo el impacto considerablemente mayor durante los episodios de erosión asociados a mayores cantidades de precipitaciones a finales de otoño e invierno, cuando las parcelas de siembra directa lograron una reducción de la pérdida de suelo de hasta el 85 %⁽¹⁵⁾. Los cultivos de cobertura pueden tener un efecto positivo en la reducción de la temperatura del suelo, el aumento del carbono orgánico del suelo y la mejora de la fertilidad⁽¹⁾⁽³⁾. Sin embargo, al considerar la opción de sembrar cultivos de cobertura en los viñedos, los agricultores también deben tener en cuenta el impacto de la preparación del suelo (“semillero”) en su erosión y sus características generales de salud, a no ser que se trate de cultivos de cobertura autóctonos.

En un estudio llevado a cabo en la región vitícola del Alto Duero, se comprobó que el tratamiento con cubierta vegetal espontánea presentaba unas emisiones de CO2eq inferiores (2057 kg CO2eq ha-1) a las de los tratamientos con cubierta sembrada y labranza convencional, que generaban unas emisiones similares (2325-2345 kg CO2eq/ha). En ambos escenarios, la gestión del suelo se realizó mecánicamente con tractores de diésel y sus aperos. Esto supuso una reducción del 12,3 % de las emisiones con el uso de la cubierta vegetal espontánea en comparación con la labranza convencional o la cubierta sembrada⁽¹³⁾.

Se ha demostrado que las cubiertas vegetales aumentan la biodiversidad en los viñedos⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. En el presente estudio, los cultivos de cobertura propiciaron un aumento de los artrópodos epigeos de hasta un 344 % en comparación con la labranza. En el caso de los depredadores (principalmente *Aranea* y *Carabidae*) el aumento fue de hasta un 77 %⁽¹¹⁾.

También se determinó que la abundancia y riqueza de artrópodos terrestres, representados principalmente por *Acari* y *Collembola*, se vieron influidas positivamente por los cultivos de cobertura y aumentaron, respectivamente, en un 100 % y 77 %⁽⁸⁾.

La cubierta de suelo también tuvo un efecto positivo sobre el índice de calidad biológica del suelo (QBS-ar), obtenido a partir de datos sobre artrópodos terrestres, que aumentó aproximadamente un 62 %⁽⁸⁾. En el suelo labrado no se encontraron⁽⁸⁾ grupos de microartrópodos bien adaptados, como *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradi* y *Pseudoscorpionida*.

Los cultivos de cobertura también aumentaron la descomposición del material vegetal; mediante el uso de bolsas de té verde o rooibos, se observó que la descomposición en ambos casos aumentó hasta un 6 % y un 19 %, respectivamente, en las modalidades de cultivo de cobertura en comparación con la labranza, de lo que se deduce una mayor actividad microbiana en estas modalidades⁽¹¹⁾. La tasa de parasitismo de la polilla de la vid europea (*Lobesia botrana*) aumentó un 50 % en los viñedos con cubierta vegetal, en comparación con los viñedos con suelo desnudo⁽²⁾.

Bibliografía y fuentes

- (1) Abad, J.; de Mendoza, I. H.; Marín, D.; Orcaray, L.; y Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos, C.; Gonçalves, F.; Villemant, C.; Paredes, D.; Salvação, J.; y Torres, L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706. [doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116).
- (3) Costa, J. M.; Egipto, R.; Aguiar, F. C.; Marques, P.; Nogales, A.; y Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID: Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo, T.; Hernández, Z.; Fonseca, F.; y Poesen, J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. <http://hdl.handle.net/10198/15912>.
- (6) Figueiredo, T. D.; Fonseca, F.; y Hernández, Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H.; y Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107-115. [doi: 10.1016/j.agsy.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.006).
- (8) Gonçalves, F.; Nunes, C.; Carlos, C.; López, Á.; Oliveira, I.; Crespí, A.; Teixeira, B.; Pinto, R.; Costa, C. A.; y Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves, F.; Villemant, C.; Paredes, D.; Salvação, J.; y Torres, L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C. (2016). Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G. (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90 p.
- (12) Martins, A.; Raimundo, F.; Borges, O.; Linhares, I.; Sousa, V.; Coutinho, J.; Gomes-Laranjo, J.; y Madeira, M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57-70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>.
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto "Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense". ProDer - 43879, RefªIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara, A.; Cerdà, A.; Barone, E.; y Gristina, L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896, <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>.
- (15) Santos, R.; Fonseca, F.; Baptista, P.; Paz-González, A.; y de Figueiredo, T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700. <https://doi.org/10.3390/land12091700>.
- (16) Simões, M. P.; Belo, A. F.; Pinto-Cruz, C.; y Pinheiro, A. C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

Proyecto para determinar la relación entre la gestión de cubiertas, la biodiversidad de artrópodos y las características de las vides en la región vitícola del Alto Duero

Breve descripción del grupo operativo/proyecto

Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación del proyecto UIDB/04033/2020 desarrollado en el CITAB (Centro de Investigación y Tecnología Agroambientales y Biológicas) en su línea de investigación “Sostenibilidad de los ecosistemas agroalimentarios y forestales en un entorno cambiante”, que pretende ofrecer marcos analíticos y de modelización integrados para detectar cambios agrícolas, forestales y ecológicos en los paisajes rurales.

Beneficios

Subraya la importancia de las cubiertas vegetales del suelo para aumentar su biodiversidad funcional y algunos servicios ecosistémicos sin perjudicar la fisiología y la producción de los viñedos.

Parámetros evaluados y fase de implementación

El trabajo comenzó en 2023 (marzo-octubre de 2023).

Durante la temporada de 2023, se analizaron varios parámetros relacionados con la biodiversidad (flora, artrópodos terrestres, descomposición del material vegetal en el suelo y actividad alimentaria de la microfauna y la mesofauna). Se evaluó el estado hídrico de las vides mediante el potencial hídrico foliar antes del amanecer durante el periodo de maduración. Se valoraron los parámetros de producción y calidad de la uva en la cosecha y se calcularon el peso de la madera de poda y el índice de Ravaz.

Cuadro de datos clave

Tema

Cambio climático y adaptación, gestión adaptativa del suelo, cultivos de cobertura, biodiversidad y estado del suelo

Contexto

Viñedos de secano situados en la región vitícola del Alto Duero (noreste de Portugal)
Año 2023: Precipitaciones totales anuales: 654 mm; precipitaciones desde marzo hasta la cosecha: 200 mm; temperatura media anual: 17,1 °C; temperatura media desde marzo hasta la cosecha: 21 °C; temperatura media en julio: 23,8 °C; temperatura media en agosto: 25,4 °C; y temperatura máxima registrada: 45 °C en agosto

Duración

Un año (de primavera a otoño de 2023)

Socios implicados

CITAB (centro de investigación); Sogevinus (empresa vinícola) y ADVID (asociación de viticultores)

Presupuesto

El trabajo también contó con la financiación de CITAB y la participación de fondos privados (Sogevinus S. A. y ADVID).

Principales resultados obtenidos o esperados

Con este trabajo, se pretendía evaluar el impacto de la gestión de cubiertas vegetales en la biodiversidad de artrópodos y las características de las vides en la región vitícola del Alto Duero. Para ello, se llevó a cabo un diseño experimental con objeto de determinar el efecto de tres prácticas diferentes de gestión del suelo entre las hileras (labranza, rodadura y siega) en el rendimiento de la vid, la calidad de la uva y la biodiversidad funcional del suelo. Los resultados sugieren que las modalidades de cubierta vegetal (rodadura y siega) favorecieron una mayor biodiversidad funcional y no indujeron más estrés hídrico que la modalidad de labranza, ni afectaron a los parámetros de producción y calidad de la uva.

Figura 1. a) LABRANZA: suelo labrado, b) SIEGA: vegetación segada, c) RODADURA: vegetación aplastada

Materiales existentes

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Información adicional

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

MANUAL Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12º Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (comunicación oral).

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Maia, C.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Gonçalves, I.; Menezes, R.; Pereira, A.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (comunicación oral).

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Maia, C.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Gonçalves, I.; Menezes, R.; Pereira, A.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity? Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (comunicación oral).

- Maia, G.; Gonçalves, F.; Maia, C.; Oliveira, I.; Nóbrega, M.; Gonçalves, I.; Menezes, R.; Pereira, A.; Rui, M.; y Carlos, C. (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity? Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (comunicación oral, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos, C.; Maia, G.; Ferreira, M.; Magalhães, D.; Martins, M.; Gonçalves, I.; Soares, R.; Nóbrega, M.; Oliveira, I.; Falco, V.; Crespi, A.; Torres, L.; Pinto, R.; y Gonçalves, F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (comunicación oral de C. Carlos).

- Gonçalves, F.; Maia, G.; Rui, M.; Maia, C.; Dinis, L.; Pinto, R.; Crespi, A.; Oliveira, I.; Gonçalves, I.; Nobrega, M.; Soares, R.; Torres, L.; y Carlos, C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (comunicación oral de F. Gonçalves).

- Maia, G. (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Información de contacto

Editor:

CITAB: Centro de Investigación y Tecnología Agroambientales y Biológicas

UTAD: Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

CLIMED-FRUIT

Autor(es): Maia, G.; Gonçalves, F.; Nóbrega, M.;
Gonçalves, I.; y Carlos, C.

Contacto: crstinac@utad.pt

Socios del proyecto:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Impact de la gestion des couverts végétaux sur la biodiversité des arthropodes et les caractéristiques de la vigne dans la région délimitée du Douro

Principaux enjeux

L'utilisation de couverts végétaux est une pratique recommandée dans le cadre de la viticulture durable. Cependant, dans certaines régions sèches, comme la région délimitée du Douro (DDR), la crainte de la concurrence hydrique empêche les viticulteurs d'adopter cette pratique. Le labour est une pratique encore largement utilisée par les agriculteurs de la DDR, ce qui favorise l'érosion des sols, la réduction de leur fertilité et de leur capacité de rétention d'eau, la perte de biodiversité et d'autres altérations des écosystèmes dues à l'impact de phénomènes climatiques extrêmes.

Solution

Les couverts végétaux sont une solution durable pour atténuer certains de ces problèmes. On utilise une végétation naturelle ou semée, entretenue par des machines (rouleau ou faucheuse), ce qui permet de protéger la surface du sol de l'exposition directe aux conditions environnementales (événements météorologiques extrêmes), d'améliorer la biodiversité fonctionnelle et de favoriser la santé du sol.

Avantages

Dans les conditions de la DDR, les modalités de couvert végétal (roulé, fauché) ont favorisé une plus grande biodiversité du sol et n'ont pas induit plus de stress hydrique dans les vignes que la modalité labourée, pas plus qu'elles n'ont eu d'impact sur les paramètres de production ou de qualité du raisin. Ces résultats contribuent à une meilleure compréhension de l'impact des pratiques de gestion des sols, afin de sélectionner celles qui contribuent le plus à leur santé, et donc de promouvoir une viticulture plus durable.

Principaux avantages identifiés :

- réduit l'érosion et le ruissellement (particulièrement pertinent dans les régions viticoles en pente raide telles que la DDR)
- améliore la biodiversité du sol
- n'entre pas en concurrence pour l'eau avec la culture
- augmente l'infiltration de l'eau
- diminue la température du sol pendant l'été
- améliore la structure du sol

Conditions d'application

Mots clés

Changement climatique et adaptation, gestion adaptative des sols, couverts végétaux, biodiversité, santé des sols

Contexte

Vignobles non irrigués situés dans la région délimitée du Douro (nord-est du Portugal)

Année 2023 : Total des précipitations annuelles : 654 mm ; précipitations de mars jusqu'aux vendanges : 200 mm ; température annuelle moyenne : 17,1°C ; température moyenne de mars jusqu'aux vendanges : 21°C ; température moyenne en juillet : 23,8°C ; température moyenne en août : 25,4°C ; température maximale enregistrée : 45°C en août

Période d'application

2023

Délai de mise en œuvre nécessaire

Un an (2023)

Période d'impact

Le couvert végétal ou ses restes doivent être présents tout au long de l'année.

Matériel

Machines (tracteur avec rouleau ou faucheuse)

CLIMED-FRUIT

- améliore la praticabilité
- augmente la durabilité des cultures

Recommandations pratiques

Compte tenu des pratiques traditionnellement mises en œuvre par les viticulteurs dans la DDR, trois interventions mécaniques ont été effectuées à la mi-mars et à la mi-juin dans le cadre d'un plan expérimental visant à évaluer l'impact de différents types de gestion du sol entre les rangs (labourage, fauchage, roulage) sur la performance des vignes, la qualité du raisin et la biodiversité fonctionnelle du sol :

- dans la **modalité labourée**, une scarification superficielle a été réalisée et on a laissé pousser la végétation spontanée entre les interventions (Fig. 1a) ;
- dans la **modalité fauchée**, la végétation du sol a été coupée à l'aide d'un broyeur à marteaux, à une hauteur de 7-8 cm (Fig. 1b) ;
- dans la **modalité roulée**, un rouleau a été utilisé pour aplatir la végétation (Fig. 1c).

a)

b)

c)

Figure 1. a) LABOURAGE - sol labouré, b) FAUCHAGE - végétation fauchée, c) ROULAGE - végétation roulée

Principaux résultats et recommandations

Nos résultats suggèrent que dans les conditions de cette expérience dans la DDR, les modalités de couvert végétal (roulé ou fauché) ont favorisé une plus grande biodiversité fonctionnelle et n'ont pas induit plus de stress hydrique que la modalité labourée, tout comme elles n'ont pas eu d'impact sur les paramètres de production et de qualité du raisin (Maia et al., 2024).

Compte tenu de ces résultats, ces pratiques durables peuvent être mises en œuvre **en maintenant et en favorisant la croissance du couvert végétal spontané ou en semant des mélanges d'espèces végétales**. Selon Gonçalves et al. (2020), (2020), l'utilisation de la végétation spontanée semble être la pratique la plus efficace pour garantir une plus grande résilience dans la DDR, car elle est mieux adaptée aux conditions locales et nécessite probablement moins d'entretien que les espèces semées, tandis que le semis de mélanges peut potentiellement avoir l'avantage d'accélérer la restauration de la flore et de la structure dans des situations environnementales stressantes.

Ressources associées

Vidéos

Présentation de la pratique :

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Lectures complémentaires

Fiche technique – Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitosanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

Guide technique « Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta »

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

Références de publications liées aux données présentées

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^o Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (p. 30 à 31) (communication orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (communication orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (communication orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (communication orale, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (p. 46 à 57) (communication orale C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (communication orale F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Contacts

Éditeur :

CITAB- Centre de recherche et de technologie en sciences agro-environnementales et biologiques
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Auteur(s) : Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves, C. Carlos

Contact : cristinac@utad.pt

Partenaires du projet :

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT. © 2024

Site web du projet : <https://climed-fruit.eu/>

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Gestion du couvert végétal dans les vignobles de la région délimitée du Douro

Introduction – présentation de la situation ex ante et ex post

L'utilisation de couverts végétaux, qu'ils soient naturels ou semés, est une pratique recommandée en viticulture durable, en particulier dans les zones escarpées, afin de lutter contre l'érosion du sol. Cependant, dans certaines zones sèches telles que la région délimitée du Douro (DDR), le risque de concurrence hydrique limite l'adoption de cette pratique et, par conséquent, le labour reste une pratique largement répandue. Au cours des 10 à 15 dernières années, l'utilisation de couverts végétaux entre les rangs de vigne s'est répandue dans la DDR grâce aux mesures agro-environnementales préconisées dans le cadre du programme de développement rural (PDR 2014-2020) de la politique agricole commune (PAC). Dans la situation ex ante, quatre passages de travail superficiel du sol ont été effectués à l'aide d'un scarificateur de mai à septembre. Dans la situation ex post, les couverts végétaux le long de l'allée de vignes ont été fauchés quatre fois, à l'aide d'un broyeur ou d'un rouleau à couteaux, de la fin mai au mois de septembre. Des couverts végétaux ont été semés le cas échéant. Dans les deux cas, un broyeur de bois de taille a été utilisé avant le débourrement (mi-février/mi-mars).

Impact économique

Cette analyse utilise des données collectées dans la DDR par Sogevinus.

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous considèrent les coûts liés à l'engagement d'un prestataire de services pour réaliser les activités de gestion des sols mentionnées (calculés sur une base annuelle).

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex ante	Ex post
Broyeur de bois de taille	80 €/ha	Option 1 – couverts végétaux naturels : 80 €/ha Option 2 – semis de couverts végétaux : 80 €/ha
Travail du sol (scarification 4 fois/an)	4 x 45 €/ha	Option 1 : 0 €/ha Option 2 : 0 €/ha
Gestion mécanique du couvert végétal (fauché 2 à 3 fois/ an)	0 €/ha	Option 1 : 2–3 x 52,50 € = 105 €–157,50 €/ha Option 2 : 2–3 x 52,50 € = 105 €–157,50 €/ha
Semis de couverts végétaux Préparation du sol (scarification + rouleau) + semences + main-d'œuvre pour le semis	0 €/ha	Option 1 : 0 €/ha Option 2 : 45 € + 45 € + 136 € + 17,50 € = 243,50 €/ha (les coûts des semis ont été amortis sur une période de 10 ans)
Coût total par an	260 €/ha	Option 1 – couverts végétaux naturels : 185 €–237,50 €/ha Option 2 – semis de couverts végétaux : 209,35 €–259,85 €/ha
COMPARAISON	Amélioration de l'indicateur de 0 à 40 % (option 1) et de 0 à 20 % (option 2) :	

Avantages économiques : Dans les conditions de notre étude, l'utilisation de couverts végétaux n'a pas eu d'impact significatif sur les paramètres de rendement et de qualité du raisin. Cependant, certaines tendances doivent être mentionnées. Une réduction de 16% du rendement (de 1,93 à 1,62 kg/plant) a été quantifiée dans la modalité de couvert végétal par rapport à la modalité de labour. En revanche, les paramètres de qualité mesurés, à savoir les

tanins, les anthocyanes et les polyphénols, ont augmenté respectivement de 17 à 22 %, de 6 à 19 % et de 12 à 19 %, dans les modalités de couvert végétal par rapport à la modalité de labour ⁽¹¹⁾. Les avantages à long terme comprennent l'amélioration de la santé des sols, l'augmentation de la productivité future ainsi que des avantages environnementaux importants qui peuvent se traduire par des avantages économiques. Fraga et Santos ont étudié les effets du paillage dans une région au climat méditerranéen typique du sud du Portugal dans le cadre de scénarios futurs de changement climatique. Leurs résultats suggèrent que le paillage peut atténuer les effets négatifs d'un climat plus chaud et plus sec et d'événements extrêmes, ce qui se traduit par une augmentation du rendement estimée entre 10 et 25 % par rapport à un vignoble en sol nu⁽⁷⁾.

Impact sur l'environnement

Énergie	Amélioration de l'indicateur de 22 % :

Dans le cadre d'un essai mené dans la DDR comparant trois modalités de gestion des sols (labour traditionnel, couvert spontané et couvert semé), on a constaté que le couvert spontané était la modalité qui consommait le moins d'énergie et produisait le moins d'émissions de carbone⁽¹³⁾. Le coût énergétique pour produire un kg de raisin était de 0,89 MJ en couvert spontané, de 1,14 MJ en labour traditionnel et de 1,23 MJ en couvert semé. La gestion mécanique d'un couvert végétal spontané a entraîné une réduction de 22 % de la consommation d'énergie par rapport au labour. L'opération de semis d'un couvert végétal a entraîné une augmentation de 38 % de la consommation d'énergie et de l'émission de carbone par rapport à un couvert végétal spontané.

Eau	Amélioration de l'indicateur de 27 % :

Dans les conditions de notre étude, l'utilisation de couverts végétaux n'a pas induit plus de stress hydrique que la modalité labourée⁽¹¹⁾. Comme la végétation se dessèche à partir de la fin du mois de mai, dans les conditions de la DDR, la couche de protection de la végétation sèche agit comme un paillis, qui favorise une réduction de la température du sol et de l'évaporation de l'eau constatée dans des études similaires menées dans d'autres régions du Portugal⁽¹⁰⁾.

Dans les conditions méditerranéennes, la concurrence hydrique est prononcée au printemps et diminue après la floraison⁽¹⁴⁾. En outre, l'activité de la vigne en été dépend fortement de la teneur en eau des couches profondes du sol plutôt que des couches superficielles⁽⁶⁾. Il semble que les couverts permanents et la végétation herbacée consomment pour la plupart de l'eau provenant de différentes couches du sol. La végétation du sol peut obliger le système racinaire de la vigne à rechercher des couches plus profondes du sol, ce qui permet d'éviter en partie la concurrence directe pour les ressources en eau⁽¹²⁾.

La couverture du sol a un effet bénéfique sur l'augmentation de l'infiltration de l'eau et la réduction du ruissellement et de la perte de sol, et les couverts végétaux entraînent une réduction de 27 % du coefficient de ruissellement par rapport au labour⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.

L'utilisation de couverts végétaux est une stratégie qui peut influencer positivement l'efficacité de l'utilisation de l'eau en réduisant la vigueur excessive des vignes dans les sols fertiles ou en favorisant la croissance des racines dans les couches plus profondes du sol. Toutefois, dans les vignobles peu vigoureux, les sols peu fertiles et les environnements secs, la concurrence hydrique doit être surveillée

de manière appropriée pour éviter les effets négatifs sur les rendements en raisin⁽¹⁴⁾.

Les couverts végétaux ont permis de réduire de 24 % la perte de sol par rapport au travail traditionnel du sol dans les vignobles du Douro⁽⁵⁾. Une étude menée dans une exploitation expérimentale de la DDR a montré que la date d'intervention était un facteur déterminant pour la lutte contre l'érosion. Le fait de retarder d'un ou deux mois la gestion du couvert végétal a permis de réduire la perte de sol de 31 % à 52 % par rapport au taux constaté dans les systèmes traditionnels, où le désherbage de printemps est effectué au début de la saison de croissance de la vigne⁽⁵⁾. Dans les systèmes sans labour, le maintien de niveaux élevés de résidus de couverts végétaux sur le sol a permis de réduire très efficacement la perte de sol (74 % par rapport aux systèmes traditionnels, où la couverture de résidus après le labour est faible)⁽⁵⁾.

Dans les oliveraies, les parcelles non labourées ont permis de réduire la perte de sol jusqu'à 50 %, et l'impact a été considérablement plus important lors des phénomènes d'érosion associés à des précipitations plus importantes à la fin de l'automne et en hiver, lorsque les parcelles non labourées ont permis de réduire la perte de sol jusqu'à 85 %⁽¹⁵⁾. Les couverts végétaux peuvent avoir un effet positif sur la réduction de la température du sol, l'augmentation du carbone organique du sol et l'amélioration de la fertilité⁽¹⁾⁽³⁾. Toutefois, si le viticulteur envisage de semer un couvert végétal dans ses vignobles, il doit également tenir compte de l'impact de la préparation du sol (« lit de semis ») sur l'érosion et les caractéristiques générales de santé du sol, impact qui n'est pas pris en compte dans le cas de l'utilisation de couverts végétaux naturels.

Une étude réalisée dans la DDR a révélé que le traitement de couverture végétale spontanée présentait des émissions de CO₂eq plus faibles (2 057 kg CO₂eq ha⁻¹) que les traitements de couverture végétale semée et de labour traditionnel, qui présentaient des émissions similaires (2 325-2 345 kg CO₂eq/ha). Dans les deux cas, la gestion du sol a été effectuée mécaniquement à l'aide de tracteurs diesel et de leurs outils. Cela représente une réduction de 12,3 % des émissions avec l'utilisation d'une couverture végétale spontanée par rapport au labour traditionnel ou à la couverture végétale semée⁽¹³⁾.

Il a été démontré que les couverts végétaux améliorent la biodiversité dans les vignobles⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. Dans cette étude, les couverts végétaux ont permis aux arthropodes épigés d'augmenter de 344 % par rapport au labour. Dans le cas des prédateurs (principalement *Aranea* et *Carabidae*), l'augmentation a atteint 77 %⁽¹¹⁾.

On a également constaté que l'abondance et la richesse des arthropodes vivant dans le sol, représentés principalement par les *Acari* et les *Collembola*, ont été favorisées par les couverts végétaux, le nombre de ces derniers ayant augmenté respectivement de 100 % et 77 %⁽⁸⁾.

La couverture du sol a également eu un effet positif sur l'indice de qualité biologique du sol (QBS-ar),

obtenu à partir des données sur les arthropodes vivant dans le sol, qui a augmenté d'environ 62 % ⁽⁸⁾. Les groupes de microarthropodes bien adaptés tels que *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradi* et *Pseudoscorpionida* étaient absents du sol labouré⁽⁸⁾.

Les couverts végétaux ont également augmenté la décomposition de la matière végétale ; en utilisant des sachets de thé vert ou de rooibos, on a constaté que la décomposition augmentait dans les deux cas, respectivement jusqu'à 6 % et 19 % dans les modalités de couvert végétal par rapport au labour, ce qui permet de conclure à une plus grande activité microbienne dans ces modalités ⁽¹¹⁾. Le taux de parasitisme de la pyrale de la vigne (*Lobesia botrana*) a augmenté de 50 % dans les vignobles avec couvert végétal par rapport aux vignobles avec sol nu⁽²⁾.

Bibliographie et sources

- (1) Abad, J., de Mendoza, I. H., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos C, Gonçalves F, Villemant C, Paredes D, Salvação J, Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706.
[doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116)
- (3) Costa, J. M., Egipto, R., Aguiar, F. C., Marques, P., Nogales, A., & Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo T., Hernández Z., Fonseca F. & Poesen J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal.
<http://hdl.handle.net/10198/15912>
- (6) Figueiredo T. D., Fonseca F., & Hernández Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H., Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107–115. [doi: 10.1016/j.agsy.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.006)
- (8) Gonçalves F., Nunes C., Carlos C., López Á., Oliveira I., Crespí A., Teixeira B., Pinto R., Costa CA., Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves F., Villemant C., Paredes D., Salvação J., & Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C., 2016. Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G., 2024. Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90p.
- (12) Martins A., Raimundo F., Borges O., Linhares I., Sousa V., Coutinho J., Gomes-Laranjo J., Madeira M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57–70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto “Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense”. ProDer - 43879, RefªIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara A., Cerda A., Barone E., Gristina L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896,
<https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>
- (15) Santos R., Fonseca F., Baptista P., Paz-González A., & de Figueiredo T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700.
<https://doi.org/10.3390/land12091700>
- (16) Simões M.P., Belo A.F., Pinto-Cruz C., Pinheiro A.C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

Projet visant à établir un lien entre la gestion des couverts végétaux, la biodiversité des arthropodes et les caractéristiques de la vigne dans la région délimitée du Douro

Brève description du groupe opérationnel

Cette étude a été financée par le projet UIDB/04033/2020 développé au CITAB (Centre de recherche et de technologie des sciences agro-environnementales et biologiques) dans le cadre de son axe de recherche : « Durabilité des écosystèmes agroalimentaires et forestiers dans un environnement en mutation ». Cet axe vise à fournir des cadres analytiques et de modélisation intégrés pour détecter les changements agricoles, forestiers et écologiques dans les paysages ruraux.

Valeur ajoutée

Renforce l'importance de la couverture végétale du sol pour augmenter la biodiversité fonctionnelle du sol et certains services écosystémiques sans nuire à la physiologie et à la production du vignoble.

Paramètres évalués et état actuel du projet

L'étude a débuté en 2023 (mars-octobre 2023).

Au cours de la saison 2023, plusieurs paramètres liés à la biodiversité (flore, arthropodes vivant à la surface du sol, décomposition de la matière végétale dans le sol et activité alimentaire de la microfaune et de la mésofaune) ont été évalués. Le statut hydrique des vignes a été évalué à l'aide du potentiel hydrique des feuilles avant l'aube pendant la période de maturation. Les paramètres de production et de qualité des raisins ont été évalués lors des vendanges, le bois de taille a été pesé et l'indice de Ravaz a été calculé.

Infos clés

Thème

Changement climatique et adaptation, gestion adaptative des sols, couverts végétaux, biodiversité, santé des sols

Contexte

Vignobles non irrigués situés dans la région délimitée du Douro (nord-est du Portugal)

Année 2023 : Total des précipitations annuelles : 654 mm ; précipitations de mars jusqu'aux vendanges : 200 mm ; température annuelle moyenne : 17,1°C ; température de mars jusqu'aux vendanges : 21°C ; température moyenne en juillet : 23,8°C ; température moyenne en août : 25,4°C ; température maximale enregistrée : 45°C en août

Durée

Un an (du printemps à l'automne 2023)

Partenaires du projet

CITAB (centre de recherche) ; Sogevinus (exploitation vinicole) et ADVID (association de viticulteurs)

Budget

L'étude a également été financée par le CITAB avec la participation de fonds privés (Sogevinus S.A et ADVID).

Principaux résultats obtenus ou attendus

CLIMED-FRUIT

Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'impact de la gestion du couvert végétal sur la biodiversité des arthropodes et les caractéristiques de la vigne dans la région délimitée du Douro. Ainsi, un protocole expérimental a été mis en place afin d'évaluer l'impact de trois pratiques différentes de gestion du sol entre les rangs (labourage, roulage et fauchage) sur le rendement de la vigne, la qualité des raisins et la biodiversité fonctionnelle du sol. Les résultats indiquent que les modalités de couvert végétal (roulé et fauché) ont favorisé une biodiversité fonctionnelle plus importante et n'ont pas induit davantage de stress hydrique que la modalité labourée, ni eu d'impact sur les paramètres de production et de qualité des raisins.

CLIMED-FRUIT

Figure 1. a) LABOURAGE - sol labouré, b) FAUCHAGE - végétation fauchée, c) ROULAGE - végétation roulée

Ressources associées

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Lectures complémentaires

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

MANUEL « Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta »

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12º Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (p. 30 à 31) (communication orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das *VII Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (communication orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (communication orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e

CLIMED-FRUIT

13 de março de 2024 (communication orale, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (p. 46 à 57) (communication orale C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (communication orale F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Contacts

Éditeur :

CITAB – Centre de recherche et de technologie en sciences agro-environnementales et biologiques

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Auteur(s) : Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I.

Gonçalves, C. Carlos

Contact : cristinac@utad.pt

Partenaires du projet :

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Kako gospodarenje pokrovom tla utječe na bioraznolikost člankonožaca i karakteristike vinove loze u Označenoj regiji Douro

Izazov

Upotreba pokrova tla preporučena je praksa u održivom vinogradarstvu. Međutim, u nekim sušnim područjima, kao što je Označena regija Douro (*Região Demarcada do Douro*, RDD), strah od natjecanja za vodu odvraća vinogradare od usvajanja te prakse. Poljoprivrednici u RDD-u i dalje uglavnom primjenjuju oranje, no to je praksa kojom se **potiče erozija tla, smanjuje plodnost tla i kapacitet zadržavanja vode te potiče gubitak bioraznolikosti** i druge promjene u ekosustavima zbog posljedica ekstremnih klimatskih prilika.

Rješenje

Pokrovni usjevi održivo su rješenje za ublažavanje nekih od tih problema. Upotrebljava se prirodna ili zasijana vegetacija, koja se kontrolira mehanizacijom (traktorom s valjkom ili kosilicom) i omogućuje zaštitu površine tla od izravnog izlaganja uvjetima okoliša (ekstremnim vremenskim prilikama) povećavajući funkcionalnu bioraznolikost i zdravlje tla.

Koristi

U uvjetima u RDD-u modaliteti s pokrivačima tla (valjanje, košnja) potaknuli su bioraznolikost tla i nisu uzrokovali veći stres zbog oskudice vodom u vinovoj lozi nego modalitet s oranjem niti su utjecali na parametre produktivnosti ili kvalitete grožđa. Ti rezultati pridonose boljem poznavanju učinka agrotehničkih postupaka s ciljem odabira onih koji više pridonose zdravlju tla, a time i promicanja održivijeg vinogradarstva.

Glavne utvrđene koristi:

- smanjuju eroziju i otjecanje (osobito bitno u vinogradarskim regijama na strmim obroncima kao što je RDD)
- poboljšavaju bioraznolikost tla
- nema natjecanja za vodu s usjevom
- povećava se infiltracija vode
- smanjuje se temperatura tla tijekom ljeta
- poboljšava se struktura tla
- olakšava se prohod mehanizacije
- povećava se održivost usjeva.

Okvir primjenjivosti

Tema

klimatske promjene i prilagodba klimatskim promjenama, prilagodljiva obrada tla, pokrovni usjevi, bioraznolikost, zdravlje tla

Kontekst

vinogradi koji se navodnjavaju samo oborinama u Označenoj regiji Douro (sjeveroistočni Portugal)

Godina 2023.: Ukupna godišnja količina oborina: 654 mm; oborine od ožujka do berbe: 200 mm; prosječna godišnja temperatura: 17,1°C; prosječna temperatura od ožujka do berbe: 21°C; prosječna temperatura u srpnju: 23,8°C; prosječna temperatura u kolovozu: 25,4°C; maks. zabilježena temperatura: 45°C u kolovozu

Vrijeme primjene

2023.

Potrebno razdoblje implementacije jedna godina (2023.)

Rok učinka

Biljni pokrov ili njegovi ostaci trebali bi biti prisutni tijekom cijele godine.

Oprema

mehanizacija (traktor s valjkom ili opremom za košnju)

Praktične preporuke

S obzirom na prakse koje uzgajivači u RDD-u tradicionalno primjenjuju, sredinom ožujka i sredinom lipnja izvedena su tri mehanička zahvata u okviru eksperimentalnog projekta provedenog s ciljem procjene utjecaja različitih vrsta agrotehničkih postupaka u međurednom prostoru (oranje, košnja, valjanje) na performance vinove loze, kvalitetu grožđa i funkcionalnu bioraznolikost tla:

- u **modalitetu s oranjem** provedeno je površinsko rahljenje i pušteno je da između zahvata naraste prirodna vegetacija (slika 1a);
- u **modalitetu s košnjom** vegetacija tla rezana je kosilicom čekićarem na visini od 7-8 cm (slika 1b);
- u **modalitetu valjanja** vegetacija je spljoštena valjkom (slika 1c).

a)

b)

c)

Slika 1. a) uzorano tlo, b) košena vegetacija, c) valjana vegetacija

Glavni rezultati i preporuke

Naši rezultati ukazuju na to da su u uvjetima ovog eksperimenta u RDD-u modaliteti s pokrivačima tla (valjanje ili košnja) potaknuli funkcionalnu bioraznolikost i nisu uzrokovali veći stres zbog oskudice vodom nego modalitet s oranjem niti su utjecali na parametre produktivnosti ili kvalitete grožđa (Maia i sur., 2024.).

S obzirom na te rezultate, te održive prakse mogu se postići **održavanjem i poticanjem rasta prirodnog pokrivača tla ili sijanjem mješavina biljnih vrsta**. Prema Gonçaves i sur. (2020.) čini se da je upotreba prirodne vegetacije u RDD-u najučinkovitija praksa kojom se jamči veća otpornost jer je prilagođenija lokalnim uvjetima i moguće je da zahtijeva manje održavanja nego zasijane vrste, dok mješavine sjemena mogu imati prednost ubrzanja oporavka sastava i strukture vegetacije u stresnim uvjetima okoliša.

Postojeći materijali

Video

Prezentacija

prakse: https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUivA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Daljnje čitanje

List s tehničkim podacima – Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

Priručnik 'Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta'

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

Upućivanja na publikacije povezane s prikazanim podacima

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^a Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (pp. 30) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (oral communication, available on https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUivA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespí A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (oral communication C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespí A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (oral Communication F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Kontakt informacije

Izdavač:

CITAB – Centar za istraživanje i tehnologiju agroekoloških i bioloških znanosti
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autor(i): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves,
C. Carlos

Kontakt: cristinac@utad.pt

Projektni partneri:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Ovaj sažetak razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT. © 2024

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

Pojednostavljena analiza troškova i koristi Gospodarenje pokrovom u vinogradima u Označenoj regiji Douro

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Upotreba pokrivača tla (prirodnih ili zasijanih) preporučena je praksa namijenjena borbi protiv erozije tla u održivom vinogradarstvu, osobito na strmim padinama. Međutim, u nekim sušnim područjima kao što je Označena regija Douro (*Douro Demarcated Region, RDD*), rizik od natjecanja za vodu prepreka je usvajanju te prakse, pa je oranje i dalje u širokoj primjeni. U posljednjih se 10-15 godina u RDD-u proširila upotreba vegetacijskog pokrova u međurednom prostoru u vinogradima kao rezultat poljoprivredno-ekoloških provedbenih mjera koje se promiču u okviru programa ruralnog razvoja zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) (PDR2020). U prethodnoj situaciji od svibnja do rujna provedena su četiri prohoda kultivatorom uz plitko oranje. U naknadnoj situaciji od kraja svibnja do rujna četiri je puta pokošen pokrov tla duž traka u vinogradu sjeckalicom ili valjkom s noževima. Pokrovni usjevi sijani su po potrebi. U obje situacije prije otvaranja pupova upotrijebljena je drobilica drva od rezidbe (sredinom veljače/sredinom ožujka).

Ekonomski troškovi i koristi

U ovoj analizi upotrijebljeni su podaci koje je u RDD-u prikupila tvrtka Sogevinus.

Vrijednosti navedene u tablici u nastavku uzimaju u obzir troškove angažiranja pružatelja usluga za obavljanje navedenih agrotehničkih postupaka (izračun na godišnjoj osnovi).

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Drobljica drva od rezidbe	80 €/ha	Opcija 1 – prirodni pokrovni usjevi: 80 €/ha Opcija 2 – sjetva pokrovni usjeva: 80 €/ha
Oranje (rahljenje 4 puta godišnje)	4 × 45 €/ha	Opcija 1: 0 €/ha Opcija 2: 0 €/ha
Obrada pokrovni usjeva mehanizacijom (košnja 2-3 puta godišnje)	0 €/ha	Opcija 1: 2–3 × 52,50 € = 105 € – 157,50 €/ha Opcija 2: 2–3 × 52,50 € = 105 € – 157,50 €/ha
Sjetva pokrovni usjeva Priprema tla (rahljenje + valjanje) + sjeme + rad na sjetvi	0 €/ha	Opcija 1: 0 €/ha Opcija 2: 45 € + 45 € + 136 € + 17,50 € = 243,50 €/ha (troškovi sjetve amortizirani kroz 10 godina)
Ukupni troškovi godišnje	260 €/ha	Opcija 1 – prirodni pokrovni usjevi: 185 €– 237,50 €/ha Opcija 2 – sjetva pokrovni usjeva: 209,35 €– 259,85 €/ha
USPOREDBA	poboljšanje pokazatelja 0-40% (opcija 1) i 0-20% (opcija 2): 	

Ekonomske koristi: U uvjetima iz naše studije upotreba pokrovni usjeva nije značajno utjecala na prinos grožđa i parametre kvalitete. Međutim, treba spomenuti neke tendencije. U modalitetu s pokrovni usjevima zabilježeno je smanjenje prinosa od 16% (s 1,93 na 1,62 kg po čokotu) u odnosu na modalitet s oranjem. Nasuprot tome, u modalitetu s pokrovni usjevima parametri kvalitete mjereni taninima, antocijaninima i polifenolima povećali su se za 17-22%, 6-19% odnosno 12-19% odnosu na modalitet s oranjem⁽¹¹⁾. Dugoročne koristi uključuju bolje zdravlja tla, povećanu buduću produktivnost i znatne prednosti za okoliš koje mogu dovesti do ekonomskih koristi. Fraga i Santos istražili su učinke malčiranja u tipičnoj regiji s mediteranskom klimom u južnom Portugalu u scenarijima budućih

klimatskih promjena. Njihovi rezultati upućuju na to da se malčiranjem mogu ublažiti negativni učinci toplije i suše klime i ekstremnih vremenskih prilika, izraženo kao procijenjeni porast prinosa od 10-25% u usporedbi s vinogradom s nepokrivenim tlom(7).

Troškovi i koristi povezani s okolišem

Energija	Poboljšanje pokazatelja 22%:
<p>U ispitivanju provedenom u RDD-u u kojem su uspoređena tri modaliteta agrotehničkih postupaka (konvencionalno oranje, prirodni pokrov i zasijani pokrov) utvrđeno je da je prirodni pokrov modalitet s najmanjom potrošnjom energije i najnižim emisijama ugljika⁽¹³⁾. Trošak energije za proizvodnju jednog kilograma grožđa iznosio je 0,89 MJ uz prirodni pokrovni usjev, 1,14 MJ uz konvencionalno oranje i 1,23 MJ uz zasijani pokrov. Mehanička obrada prirodnih pokrovnih usjeva dovela je do smanjenja potrošnje energije od 22% u usporedbi s oranjem. Sjetva pokrovnog usjeva imala je 38% veću potrošnju energije i emisije ugljika nego prirodni pokrovni usjevi.</p>	
Voda	Poboljšanje pokazatelja 27%:
<p>U uvjetima naše studije upotreba pokrovnih usjeva nije izazvala veći stres zbog oskudice vodom nego modalitet s oranjem⁽¹¹⁾. S obzirom na to da se vegetacija od kraja svibnja suši, u uvjetima u RDD-u zaštitni sloj suhe vegetacije djeluje kao malč, smanjujući temperaturu tla i isparavanje vode u sličnim studijama provedenima u drugim portugalskim regijama⁽¹⁰⁾.</p> <p>U mediteranskim uvjetima natjecanje za vodu bilo je izraženo u proljeće i smanjilo se nakon cvatnje⁽¹⁴⁾. Osim toga, ljeti aktivnost vinove loze uvelike ovisi o sadržaju vode u dubokim slojevima tla, a ne u površinskim⁽⁶⁾. Čini se da višegodišnji nasadi i zeljasta vegetacija uglavnom troše vodu iz različitog sloja tla. Vegetacija tla može prisiliti korijenski sustav vinove loze da traži vodu u dubljim slojevima tla, čime se djelomično izbjegava izravno natjecanje za vodne resurse⁽¹²⁾.</p> <p>Pokrov tla povoljno utječe na povećanje infiltracije vode i smanjenje otjecanja vode i gubitka tla, a pokrovni usjevi dovode do 27%-tnog smanjenja koeficijenta otjecanja u usporedbi s oranjem⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.</p> <p>Upotreba pokrovnih usjeva strategija je koja može pozitivno utjecati na učinkovitost potrošnje vode smanjenjem prekomjernog porasta vinove loze u plodnim tlima ili poticanjem rasta korijena u dubljim slojevima tla. Međutim, u vinogradima s niskim porastom, slabo plodnim tlom i suhim uvjetima mora se pratiti natjecanje za vodu kako bi se izbjegli negativni učinci na prinos grožđa⁽¹⁴⁾.</p>	
Tlo	Poboljšanje pokazatelja 24– 85%:
<p>Pokrovni usjevi doveli su do 24%-tnog smanjenja gubitka tla u vinogradima RDD-a u usporedbi s konvencionalnim oranjem⁽⁵⁾. U studiji provedenoj na eksperimentalnom poljoprivrednom gospodarstvu u RDD-u utvrđeno je da je vrijeme zahvata odlučujući čimbenik suzbijanja erozije. Odgađanje obrade pokrova tla za 1 ili 2 mjeseca pridonijelo je smanjenju gubitka tla za 31% na 52% stope zabilježene u konvencionalnim sustavima u kojima se suzbijanje korova u proljeće provodi na početku sezone rasta vinove loze⁽⁵⁾. U sustavima bez oranja zadržavanje visokih razina ostataka od obrade pokrova tla na tlu</p>	

dovelo je do vrlo djelotvornog smanjenja gubitka tla (74% u usporedbi s konvencionalnim sustavima u kojima je ostatak pokrova nakon oranja nizak)⁽⁵⁾.

U maslinicima je na parcelama koje se ne oru smanjenje gubitka tla iznosilo čak do 50%, a utjecaj je bio znatno veći tijekom pojava erozije povezanih s većom količinom padavina krajem jeseni i zimi, kada je smanjenje gubitka tla na parcelama koje se ne oru iznosilo čak do 85%⁽¹⁵⁾. Pokrovni usjevi mogu imati pozitivan učinak na smanjenje temperature tla, povećanje organskog ugljika u tlu i povećanje plodnosti⁽¹⁾⁽³⁾. Međutim, pri razmatranju opcije sjetve pokrovnog usjeva u vinogradima uzgajivač mora uzeti u obzir i utjecaj pripreme tla („podloga za sjetvu”) na eroziju tla i opće karakteristike zdravlja tla, koji nije uzet u obzir u slučaju upotrebe prirodnih pokrovnih usjeva.

Zrak

Poboljšanje pokazatelja 12,3%:

Studija provedena u RDD-u pokazala je da je obrada prirodnog pokrova imala niže emisije ekvivalenta CO₂ (2.057 kg CO₂eq/ha) nego zasijani pokrov i konvencionalno oranje, koji su imali slične emisije (2.325-2.345 kg CO₂eq/ha). U oba scenarija obrada se provodila mehanizacijom – dizelskim traktorom i njegovim dodacima. To znači smanjenje emisija od 12,3% pri upotrebi prirodnog vegetacijskog pokrova u usporedbi s konvencionalnim oranjem i zasijanim pokrovom⁽¹³⁾.

Bioraznolikost

Poboljšanje pokazatelja 62–344%:

Pokazalo se da vegetacijski pokrov povećava bioraznolikost u vinogradima⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. U ovoj studiji pokrovni usjevi omogućili su porast broja nadzemnih člankonožaca za 344% u usporedbi s oranjem. Broj predatora (uglavnom *Aranea* i *Carabidae*) povećan je za 77%⁽¹¹⁾.

Zabilježeno je i da su pokrovni usjevi pozitivno utjecali na brojnost i bogatstvo člankonožaca koji žive u tlu, uglavnom *Acari* i *Collembola*, povećavši ih za približno 100% odnosno 77%⁽⁸⁾.

Pokrov tla pozitivno je utjecao i na indeks biološke kvalitete tla (QBS-ar), koji se dobiva na temelju podataka o člankonošcima koji žive u tlu i koji se povećao za približno 62%⁽⁸⁾. U uzoranom tlu nisu bile prisutne skupine dobro prilagođenih mikročlankonožaca *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradi* i *Pseudoscorpionida*⁽⁸⁾.

Pokrovni usjevi povećali su i razgradnju biljnog materijala: pomoću vrećica čaja koje sadrže zeleni čaj ili rooibos utvrđeno je da se u oba modaliteta pokrovnih usjeva razgradnja povećala za do 6% odnosno 19% u usporedbi s oranjem, što upućuje na zaključak o većoj mikrobiološkoj aktivnosti u tim modalitetima⁽¹¹⁾. Stopa parazitizma pepeljastog grozdova moljca (*Lobesia botrana*) porasla je za 50% u vinogradima s pokrovom tla u usporedbi s vinogradima s nepokrivenim tlom⁽²⁾.

Bibliografija i izvori

- (1) Abad, J., de Mendoza, I. H., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos C, Gonçalves F, Villemant C, Paredes D, Salvação J, Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706. [doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116)
- (3) Costa, J. M., Egipto, R., Aguiar, F. C., Marques, P., Nogales, A., & Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo T., Hernández Z., Fonseca F. & Poesen J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. <http://hdl.handle.net/10198/15912>
- (6) Figueiredo T. D., Fonseca F., & Hernández Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H., Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107–115. [doi: 10.1016/j.agsy.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agsy.2018.04.006)
- (8) Gonçalves F., Nunes C., Carlos C., López Á., Oliveira I., Crespí A., Teixeira B., Pinto R., Costa CA., Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves F., Villemant C., Paredes D., Salvação J., & Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C., 2016. Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G., 2024. Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90p.
- (12) Martins A., Raimundo F., Borges O., Linhares I., Sousa V., Coutinho J., Gomes-Laranjo J., Madeira M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57–70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto "Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense". ProDer - 43879, RefªIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara A., Cerda A., Barone E., Gristina L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896, <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>
- (15) Santos R., Fonseca F., Baptista P., Paz-González A., & de Figueiredo T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700. <https://doi.org/10.3390/land12091700>
- (16) Simões M.P., Belo A.F., Pinto-Cruz C., Pinheiro A.C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

Projekt istraživanja povezanosti između gospodarenja pokrovom tla, bioraznolikosti člankonožaca i karakteristika vinove loze u Označenoj regiji Douro

Kratak opis operative skupine/ projekta

Ovaj rad financiran je projektom UIDB/04033/2020 razvijenim u CITAB-u (Centar za istraživanje i tehnologiju agroekoloških i bioloških znanosti) u okviru istraživanja „Održivost poljoprivredno-prehrambenih i šumarskih ekosustava u promjenjivom okruženju”. Cilj je osigurati integrirane okvire za analizu i modeliranje u svrhu otkrivanja promjena u poljoprivredi, šumarstvu i okolišu u ruralnim krajojcima.

Koristi

Naglašava se važnost vegetacijskog pokrova tla za povećanje funkcionalne bioraznolikosti tla i nekih usluga ekosustava bez narušavanja fiziologije i produktivnosti vinograda.

Procijenjeni parametri i faza provedbe

Rad je započeo 2023. godine (ožujak – listopad 2023.).

Tijekom sezone 2023. ocijenjeno je nekoliko parametara koji se odnose na bioraznolikost (flora, člankonošci u površinskom sloju tla, razgradnja biljnog materijala u tlu i hranidbena aktivnost mikrofaune i mezofaune). Status vode vinove loze procijenjen je analizom vodnog potencijala lista prije zore. Parametri produktivnosti i kvalitete grožđa procijenjeni su tijekom berbe, uzimajući u obzir težinu orezanog materijala i izračun indeksa Ravaz.

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

Okvir s glavnim podacima

Tema

klimatske promjene i prilagodba klimatskim promjenama, prilagodljiva obrada tla, pokrovni usjevi, bioraznolikost, zdravlje tla

Kontekst

vinogradi koji se navodnjavaju samo oborinama u Označenoj regiji Douro (sjeveroistočni Portugal) godina 2023.: ukupna godišnja količina oborina: 654 mm; oborine od ožujka do berbe: 200 mm; prosječna godišnja temperatura: 17,1°C; prosječna temperatura od ožujka do berbe: 21°C; prosječna temperatura u srpnju: 23,8°C; prosječna temperatura u kolovozu: 25,4°C; maks. zabilježena temperatura: 45°C u kolovozu

Trajanje

jedna godina (od proljeća do jeseni 2023.)

Uključeni partneri

CITAB (istraživački centar); Sogevinus (vinarska tvrtka) i ADVID (udruga vinogradara)

Proračun

Rad je financirao i CITAB uz sudjelovanje privatnih fondova (Sogevinus S.A. i ADVID).

CLIMED-FRUIT

Cilj je ovog rada bio procijeniti kako gospodarenje pokrovom tla utječe na bioraznolikost člankonožaca i karakteristike vinove loze u Označenoj regiji Douro. Stoga je proveden eksperimentalni projekt kojim se procjenjuje utjecaj triju različitih agrotehničkih postupaka u međurednom prostoru (oranje, valjanje i košnja) na uspješnost vinove loze, kvalitetu grožđa i funkcionalnu bioraznolikost tla. Rezultati ukazuju na to da su modaliteti s pokrivačima tla (valjanje, košnja) potaknuli funkcionalnu bioraznolikost tla i nisu uzrokovali veći stres zbog oskudice vodom nego modalitet s oranjem niti su utjecali na parametre produktivnosti i kvalitete grožđa.

CLIMED-FRUIT

a)

b)

c)

Slika 1. a) uzorano tlo, b) košena vegetacija, c) valjana vegetacija

Postojeći materijali

Video

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Daljnje čitanje

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

PRIRUČNIK 'Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta'

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12º Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das *VII Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (oral communication).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13

CLIMED-FRUIT

de março de 2024 (oral communication, available on https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (oral communication C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (oral Communication F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Kontakt informacije

Izdavač:

CITAB – Centar za istraživanje i tehnologiju agroekoloških i bioloških znanosti

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autor(j): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I.

Gonçalves, C. Carlos

Kontakt: cristinac@utad.pt

Projektni partneri:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

L'impatto della gestione della copertura del suolo sulla biodiversità degli artropodi e sulle caratteristiche della vite nella Regione Demarcata del Douro

Sfida

L'uso di coperture vegetali è una pratica raccomandata in viticoltura sostenibile. In alcune zone secche, però, come nella Regione Demarcata del Douro (RDD), per timore della competizione per l'acqua, i viticoltori esitano a adottare questa pratica. La lavorazione del suolo è una pratica ancora ampiamente diffusa tra gli agricoltori della RDD. Essa favorisce **l'erosione del suolo, la riduzione della fertilità e della capacità di ritenzione idrica, la perdita di biodiversità** e altre alterazioni degli ecosistemi a causa degli impatti di eventi climatici estremi.

Soluzione

Le colture di copertura rappresentano una soluzione sostenibile per mitigare alcune di queste sfide. Si utilizza vegetazione spontanea o seminata, controllata con macchinari (rulli o falciatrici), proteggendo in questo modo la superficie del suolo dall'esposizione diretta alle condizioni ambientali (eventi meteorologici estremi), migliorando la biodiversità funzionale e promuovendo la salute del suolo.

Vantaggi

Nelle condizioni specifiche della RDD, le modalità di copertura del suolo (rullato, falciato) hanno favorito una maggiore biodiversità del suolo e non hanno provocato un aumento dello stress idrico nelle viti rispetto alla modalità di lavorazione del terreno, né hanno influito sui parametri di produzione o sulla qualità dell'uva. Questi risultati consentono di comprendere meglio l'impatto delle pratiche di gestione del suolo, per selezionare quelle che contribuiscono maggiormente alla salute del suolo e, quindi, per promuovere una viticoltura più sostenibile.

Principali benefici individuati:

- riduce l'erosione e il ruscellamento (ciò è particolarmente rilevante nelle regioni viticole con forti pendenze come la RDD)
- migliora la biodiversità del suolo
- non compete con la coltura per l'acqua
- aumenta l'infiltrazione di acqua
- riduce la temperatura del suolo in estate
- migliora la struttura del suolo

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Cambiamento e adattamento climatico, gestione adattiva del suolo, colture di copertura, biodiversità, salute del suolo

Contesto

Vigneti non irrigati nella Regione Demarcata del Douro (Portogallo nord-orientale)

2023: piogge totali annuali: 654 mm; piogge da marzo alla vendemmia: 200 mm; temperatura media annuale: 17,1 °C; temperatura media da marzo alla vendemmia: 21 °C; temperatura media in luglio: 23,8 °C; temperatura media in agosto: 25,4 °C; temperatura massima registrata: 45 °C in agosto

Tempo di applicazione

2023

Tempo di attuazione richiesto

Un anno (2023)

Periodo di impatto

La copertura vegetale o i suoi residui dovrebbero essere presenti durante tutto l'anno.

Attrezzature

Macchinari (trattore con rullo o falciatrice)

CLIMED-FRUIT

- migliora l'accessibilità
- aumenta la sostenibilità delle colture

Raccomandazioni pratiche

Considerando le pratiche tradizionalmente adottate dagli agricoltori nel contesto della RDD, a metà marzo e a metà giugno sono stati condotti tre interventi meccanici nell'ambito di un piano sperimentale allo scopo di valutare l'impatto di diversi tipi di gestione del suolo nell'interfilare (lavorazione del terreno, sfalcio, rullatura) sulle prestazioni della vite, sulla qualità dell'uva e sulla biodiversità funzionale del suolo:

- nella **modalità lavorata**, è stata eseguita una scarificazione superficiale e si è lasciata crescere la vegetazione spontanea tra un intervento e l'altro (fig. 1a);
- nella **modalità falciata**, la vegetazione presente sul terreno è stata tagliata con un frantumatore a martelli, ad un'altezza di 7-8 cm (fig. 1b);
- nella **modalità rullata**, è stato utilizzato un rullo per appiattare la vegetazione (fig. 1c).

a)

b) c)

Figura 1. a) LAVORAZIONE del suolo, b) SFALCIO della vegetazione, c) RULLATURA della vegetazione

Principali risultati e raccomandazioni

In base ai risultati ottenuti, nelle condizioni specifiche della sperimentazione nella RDD, le modalità di copertura del suolo (rullato o falciato) hanno favorito la biodiversità funzionale e non hanno provocato un aumento dello stress idrico rispetto alla modalità di lavorazione del terreno. Inoltre, non hanno influito sui parametri di produzione o sulla qualità dell'uva (Maia et al., 2024).

Alla luce di questi risultati, si possono applicare queste pratiche sostenibili **mantenendo e promuovendo la crescita di copertura vegetale spontanea o seminando miscele di specie vegetali**. Secondo Gonçalves et al. (2020), l'uso della vegetazione spontanea sarebbe la pratica più efficiente nel garantire una maggiore resilienza nella RDD, visto che è più adatta alle condizioni locali e richiede una manutenzione potenzialmente inferiore rispetto alle specie seminate. La semina di miscele potrebbe invece presentare il vantaggio di accelerare il recupero floristico-strutturale in situazioni di stress ambientale.

Materiale esistente

Video

Presentazione della pratica

https://www.youtube.com/watch?v=VHEcOI_WJEM&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=6&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Ulteriore bibliografia

Scheda tecnica – Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitosanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

Guida tecnica ‘Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta’

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

Riferimenti bibliografici relativi ai dati presentati

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12^o Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (comunicazione orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (comunicazione orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2^o Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (pp. 30) (comunicazione orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (comunicazione orale, disponibile all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiato pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (comunicazione orale C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (comunicazione orale F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Informazioni di contatto

Editore:

CITAB- Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autore/i: Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves, C. Carlos

Contatto: cristinac@utad.pt

Partner del progetto:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT. © 2024

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

Analisi costi/benefici semplificata

Gestione della copertura del suolo nella Regione Demarcata del Douro

Introduzione – presentazione della situazione ex ante ed ex post

L'uso di coperture vegetali, spontanee o seminate, è una pratica raccomandata nella viticoltura sostenibile, in particolare sui terreni ripidi, per controllare l'erosione del suolo. In alcune zone secche, però, come nella Regione Demarcata del Douro (RDD), per timore della competizione per l'acqua, si esita ad adottare questa pratica e la lavorazione del terreno resta quindi ampiamente diffusa. Negli ultimi 10-15 anni, l'uso di coperture verdi tra i filari dei vigneti si è diffuso nella RDD grazie all'attuazione di misure agroambientali promosse dal programma di sviluppo rurale (PSR 2014-2020) della politica agricola comune (PAC). Nella situazione ex ante, da maggio a settembre, sono stati effettuati quattro passaggi di lavorazione superficiale del terreno con uno scarificatore. Nella situazione ex post, la copertura vegetale lungo il corridoio del vigneto è stata falciata quattro volte da fine maggio a settembre, utilizzando uno sminuzzatore o un rullo a coltelli. Quando necessario, sono state seminate colture di copertura. In entrambe le situazioni, prima del germogliamento (metà febbraio/metà marzo) è stato utilizzato un tritatore per il legno di potatura.

Costi e vantaggi economici

Questa analisi utilizza i dati raccolti nella RDD da Sogevinus.

I valori indicati nella tabella sottostante considerano i costi relativi all'ingaggio di un fornitore per lo svolgimento delle attività di gestione del suolo citate (calcolati su base annuale).

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex ante	Ex post
Trituratore di legno di potatura	€80/ha	Opzione 1 – colture di copertura spontanee: 80 €/ha Opzione 2 – semina di colture di copertura: 80 €/ha
Operazione di lavorazione del terreno (scarificazione 4 volte all'anno)	4 x €45/ha	Opzione 1: €0/ha Opzione 2: €0/ha
Gestione meccanica delle colture di copertura (sfalcio 2-3 volte l'anno)	€0/ha	Opzione 1: 2-3 x €52,50 = €105-€157,50/ha Opzione 2: 2-3 x €52,50 = €105-€157,50/ha
Semina di colture di copertura Preparazione del terreno (scarificazione + rullo) + semi + manodopera per la semina	€0/ha	Opzione 1: €0/ha Opzione 2: €45 + €45 + €136 + €17,50 = €243,50/ ha (i costi di semina sono stati ammortizzati in 10 anni)
Costi totali annuali	€260/ha	Opzione 1 – colture di copertura spontanee: €185-€237,50 €/ha Opzione 2 – semina di colture di copertura: €209,35-€259,85/ha
CONFRONTO	Miglioramento dell'indicatore dello 0-40% (opzione 1) e dello 0-20% (opzione 2): 	

Vantaggi economici: nelle condizioni del nostro studio, l'uso di colture di copertura non ha influito in modo significativo sulla resa o sui parametri di qualità dell'uva. È tuttavia opportuno segnalare alcune tendenze. È stata quantificata una riduzione del 16% della resa (da 1,93 a 1,62 kg/pianta) nella modalità della coltura di copertura rispetto alla modalità che prevede la lavorazione del terreno. Per contro, i parametri di qualità misurati per i tannini,

gli antociani e i polifenoli hanno registrato un aumento rispettivamente del 17-22%, 6-19% e 12-19% nelle modalità della coltura di copertura rispetto alla modalità della lavorazione del terreno ⁽¹¹⁾. I benefici a lungo termine includono il miglioramento della salute del suolo, l'aumento della produttività futura e significativi vantaggi ambientali che possono tradursi in benefici economici. Fraga e Santos hanno studiato gli effetti della pacciamatura in una tipica regione dal clima mediterraneo nel sud del Portogallo, tenendo conto degli scenari futuri di cambiamento climatico. I risultati indicano che la pacciamatura è in grado di mitigare gli effetti negativi di un clima più caldo e secco e degli eventi estremi, con un aumento stimato della resa del 10-25% rispetto a un vigneto con suolo nudo⁽⁷⁾.

Costi e vantaggi ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 22%:
----------------	--

In uno studio condotto nella RDD che ha confrontato tre modalità di gestione del suolo (lavorazione convenzionale, copertura spontanea e copertura seminata), è emerso che la copertura spontanea era quella con il minor consumo energetico e le emissioni di carbonio più basse⁽¹³⁾. Il costo energetico per produrre un kg di uva era di 0,89 MJ con la coltura di copertura spontanea, 1,14 MJ con la lavorazione convenzionale del terreno e 1,23 MJ con la coltura di copertura seminata. La gestione meccanica di una coltura di copertura spontanea si è tradotta in una riduzione del 22% del consumo energetico rispetto alla lavorazione del terreno. L'operazione di semina di una coltura di copertura ha determinato un aumento del 38% del consumo di energia e delle emissioni di carbonio rispetto a una coltura di copertura spontanea.

Acqua	Miglioramento dell'indicatore del 27%:
--------------	--

Nelle condizioni dello studio, l'uso di colture di copertura non ha indotto uno stress idrico maggiore rispetto alla modalità che prevedeva la lavorazione del terreno⁽¹¹⁾. Con il progressivo seccarsi della vegetazione a partire dalla fine di maggio, nelle condizioni specifiche della RDD, lo strato protettivo di vegetazione secca funge da paccime, favorendo una riduzione della temperatura del suolo e dell'evaporazione dell'acqua secondo studi simili condotti in altre regioni del Portogallo⁽¹⁰⁾.

Nelle condizioni tipiche del Mediterraneo, la competizione per l'acqua era intensa in primavera, per poi diminuire dopo la fioritura⁽¹⁴⁾. Inoltre, l'attività della vite in estate dipende in larga misura dal contenuto idrico degli strati profondi del suolo più che da quelli superficiali⁽⁶⁾. Sembra che le colture permanenti e la vegetazione erbacea consumino per lo più acqua che proviene da strati differenti del suolo. La vegetazione presente sul suolo può spingere l'apparato radicale della vite a esplorare strati più profondi del terreno, evitando così in parte la competizione diretta per le risorse idriche⁽¹²⁾.

La copertura del suolo ha un effetto benefico sull'aumento dell'infiltrazione dell'acqua e sulla riduzione del ruscellamento e della perdita di suolo. Le colture di copertura comportano inoltre una riduzione del 27% del coefficiente di ruscellamento rispetto alla lavorazione del terreno⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.

La strategia di utilizzare colture di copertura può influire positivamente sull'efficienza dell'uso dell'acqua, riducendo l'eccessivo vigore delle viti nei terreni fertili o favorendo la crescita delle radici negli strati più profondi del suolo. Tuttavia, nei vigneti a bassa vigoria, se i terreni sono poco fertili e gli ambienti secchi,

è necessario monitorare attentamente la competizione per l'acqua per evitare effetti negativi sulla resa dell'uva⁽¹⁴⁾.

Le colture di copertura hanno determinato una riduzione del 24% della perdita di suolo rispetto alla lavorazione convenzionale nei vigneti del Douro⁽⁵⁾. In uno studio condotto in un'azienda agricola sperimentale della RDD, la data dell'intervento è risultata determinante per il controllo dell'erosione. Ritardare di 1 o 2 mesi la gestione della copertura del terreno ha contribuito a ridurre la perdita di suolo dal 31% al 52% rispetto ai sistemi convenzionali, in cui il controllo delle infestanti in primavera viene effettuato all'inizio della stagione di crescita della vite⁽⁵⁾. Nei sistemi che non prevedono la lavorazione del terreno, mantenere un livello elevato di copertura del suolo con i residui delle colture ha ridotto molto efficacemente la perdita di suolo (del 74% rispetto ai sistemi convenzionali, in cui i residui di copertura dopo la lavorazione sono bassi)⁽⁵⁾.

Negli oliveti, gli appezzamenti non lavorati hanno mostrato fino al 50% di riduzione di perdita di suolo e l'impatto è stato significativamente maggiore in concomitanza con eventi erosivi associati a precipitazioni più intense nel tardo autunno e in inverno, quando gli appezzamenti non lavorati hanno raggiunto l'85% di riduzione di perdita di suolo⁽¹⁵⁾. Le colture di copertura possono avere un effetto positivo sulla riduzione della temperatura del suolo, sull'aumento del carbonio organico nello stesso e sul miglioramento della fertilità⁽¹⁾⁽³⁾. Tuttavia, quando si valuta la possibilità di seminare colture di copertura nei vigneti, il viticoltore deve anche considerare l'impatto della preparazione del terreno ("letto di semina") sull'erosione del suolo e sulle caratteristiche generali di salute dello stesso. Tale impatto non viene considerato quando si ricorre a colture di copertura spontanee.

Uno studio condotto nella RDD ha rivelato che il trattamento con copertura vegetale spontanea ha registrato emissioni di CO₂eq inferiori (2.057 kg CO₂eq ha⁻¹) rispetto alla copertura seminata e alla lavorazione convenzionale del terreno, che hanno registrato emissioni simili (2.325-2.345 kg CO₂eq/ha). In entrambi gli scenari, la gestione del suolo è stata eseguita con mezzi meccanici, utilizzando trattori diesel e i relativi attrezzi. Ciò rappresenta una riduzione del 12,3% delle emissioni grazie alla copertura vegetale spontanea rispetto alla lavorazione convenzionale del terreno o alla copertura seminata⁽¹³⁾.

Si è osservato che la copertura vegetale migliora la biodiversità nei vigneti⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. In questo studio, grazie alle colture di copertura, gli artropodi epigei sono aumentati fino al 344% rispetto alla lavorazione del terreno. Nel caso dei predatori (principalmente *Aranea* e *Carabidae*), l'aumento ha raggiunto il 77%⁽¹¹⁾.

È stato inoltre riscontrato che l'abbondanza e la varietà degli artropodi che vivono nel suolo, principalmente *Acari* e *Collemboli*, sono state influenzate positivamente dalle colture di copertura, con un aumento rispettivamente fino al 100% e al 77% circa⁽⁸⁾.

La copertura ha influito positivamente anche sull'indice di qualità biologica del suolo (QBS-ar), ottenuto da dati relativi agli artropodi che vivono nel suolo, con un aumento di circa il 62%⁽⁸⁾. Nel suolo lavorato erano assenti gruppi di microartropodi ben adattati come *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradi* e *Pseudoscorpionida*⁽⁸⁾.

Le colture di copertura hanno anche incrementato la decomposizione del materiale vegetale; utilizzando bustine di tè verde o rooibos, si è riscontrato in entrambi i casi un aumento della decomposizione, rispettivamente fino al 6% e al 19%, nelle modalità con coltura di copertura rispetto alla lavorazione del terreno. Si è così dedotto che ci fosse una maggiore attività microbica con queste modalità⁽¹¹⁾. Il tasso di parassitismo della tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) è aumentato del 50% nei vigneti con copertura del suolo rispetto ai vigneti con terreno nudo⁽²⁾.

Bibliografia e fonti

- (1) Abad, J., de Mendoza, I. H., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos C, Gonçalves F, Villemant C, Paredes D, Salvação J, Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706.
[doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116)
- (3) Costa, J. M., Egipto, R., Aguiar, F. C., Marques, P., Nogales, A., & Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo T., Hernández Z., Fonseca F. & Poesen J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal.
<http://hdl.handle.net/10198/15912>
- (6) Figueiredo T. D., Fonseca F., & Hernández Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H., Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107–115. [doi: 10.1016/j.agry.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agry.2018.04.006)
- (8) Gonçalves F., Nunes C., Carlos C., López Á., Oliveira I., Crespí A., Teixeira B., Pinto R., Costa CA., Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves F., Villemant C., Paredes D., Salvação J., & Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C., 2016. Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G., 2024. Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90p.
- (12) Martins A., Raimundo F., Borges O., Linhares I., Sousa V., Coutinho J., Gomes-Laranjo J., Madeira M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57–70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto “Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense”. ProDer - 43879, RefªIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara A., Cerda A., Barone E., Gristina L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896,
<https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>
- (15) Santos R., Fonseca F., Baptista P., Paz-González A., & de Figueiredo T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700.
<https://doi.org/10.3390/land12091700>
- (16) Simões M.P., Belo A.F., Pinto-Cruz C., Pinheiro A.C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

Un progetto per collegare la gestione della copertura, la biodiversità degli artropodi e le caratteristiche della vite nella Regione Demarcata del Douro

Breve descrizione del GO/progetto

Questo lavoro è stato finanziato dal progetto UIDB/04033/2020 sviluppato da CITAB (Centro per la Ricerca e la Tecnologia delle Scienze Agroambientali e Biologiche) nell'ambito della sua linea di ricerca "Sostenibilità degli ecosistemi agroalimentari e forestali in un ambiente che cambia". Tale linea si propone di fornire quadri analitici e di modellizzazione integrati per individuare i cambiamenti agricoli, forestali ed ecologici nei paesaggi rurali.

Vantaggi

Conferma l'importanza della copertura vegetale del suolo per migliorare la biodiversità funzionale dello stesso e alcuni servizi ecosistemici, senza compromettere la fisiologia e la produzione del vigneto.

Parametri valutati e fase di attuazione

Il lavoro è iniziato nel 2023 (marzo-ottobre 2023).

Nel corso della stagione 2023 sono stati valutati diversi parametri relativi alla biodiversità (flora, artropodi nella parte superficiale del suolo, decomposizione del materiale vegetale nel terreno e attività alimentare della microfauna e della mesofauna). Si è valutato lo stato idrico delle viti attraverso il potenziale idrico fogliare prima dell'alba nel periodo di maturazione. I parametri relativi alla produzione e alla qualità dell'uva sono stati valutati al momento della vendemmia, il legno di potatura è stato pesato e si è calcolato l'indice di Ravaz.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Cambiamento e adattamento climatico, gestione adattiva del suolo, colture di copertura, biodiversità, salute del suolo

Contesto

Vigneti non irrigati nella Regione Demarcata del Douro (Portogallo nord-orientale)
2023: piogge totali annuali: 654 mm; piogge da marzo alla vendemmia: 200 mm; temperatura media annuale: 17,1 °C; temperatura media da marzo alla vendemmia: 21 °C; temperatura media in luglio: 23,8 °C; temperatura media in agosto: 25,4 °C; temperatura massima registrata: 45 °C in agosto

Durata

Un anno (primavera-autunno 2023)

Partner

CITAB (centro di ricerca); Sogevinus (azienda vinicola) e ADVID (associazione di viticoltori)

Budget

Il lavoro è stato finanziato anche da CITAB con la partecipazione di fondi privati (Sogevinus S.A e ADVID).

Principali risultati raggiunti o attesi

CLIMED-FRUIT

Questo lavoro si è prefisso di valutare l'impatto della gestione della copertura del suolo sulla biodiversità degli artropodi e sulle caratteristiche della vite nella Regione Demarcata del Douro. È stato quindi condotto un progetto sperimentale per valutare l'impatto di tre diverse pratiche di gestione del suolo interfilare (lavorazione, rullatura e sfalcio) sulle prestazioni della vite, sulla qualità dell'uva e sulla biodiversità funzionale del suolo. I risultati indicano che le modalità di copertura del suolo (rullato e falciato) hanno favorito una maggiore biodiversità funzionale del suolo e non hanno provocato un aumento dello stress idrico rispetto alla modalità di lavorazione del terreno. Inoltre, non hanno influito sui parametri di produzione o sulla qualità dell'uva.

CLIMED-FRUIT

Figura 1. a) LAVORAZIONE del suolo, b) SFALCIO della vegetazione, c) RULLATURA della vegetazione

Materiale esistente

Video

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Ulteriore bibliografia

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

MANUAL Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12º Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (comunicação orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das *VII Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (comunicação orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (comunicação orale).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (comunicação orale, disponibile all'indirizzo

CLIMED-FRUIT

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (comunicazione orale C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (comunicazione orale F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Informazioni di contatto

Editore:

CITAB- Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences
UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autore/i: Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves, C. Carlos Gonçalves, C. Carlos

Contatto: cristinac@utad.pt

Partner del progetto:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
SOGEVINUS FINE WINES <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2024

O impacto da gestão da cobertura vegetal na biodiversidade de artrópodes e nas características da videira na Região Demarcada do Douro

Desafio

A utilização de coberturas de solo é uma prática recomendada na viticultura sustentável. No entanto, em algumas zonas secas, como a Região Demarcada do Douro (RDD), o receio de concorrência hídrica limita a adoção desta prática por parte dos viticultores. A mobilização do solo é uma prática ainda largamente aplicada pelos agricultores da RDD, promovendo **a erosão dos solos, a redução da fertilidade dos solos e da capacidade de retenção de água, a perda de biodiversidade** e outras alterações nos ecossistemas devido aos impactos de fenómenos climáticos extremos.

Solução

As culturas de cobertura representam uma solução sustentável para mitigar alguns destes desafios. Utilizam vegetação autóctone ou semeada, controlada por maquinaria (cilindro ou equipamento de corte), permitindo proteger a superfície do solo da exposição direta às condições ambientais (fenómenos climáticos extremos), aumentando a biodiversidade funcional e promovendo a saúde do solo.

Vantagens

Nas condições da RDD, as modalidades de cobertura do solo (passagem do cilindro ou do equipamento de corte) promoveram uma maior biodiversidade do solo e não induziram mais stress hídrico nas videiras do que a modalidade lavrada, nem tiveram impacto nos parâmetros de produção ou de qualidade das uvas. Estes resultados contribuem para uma melhor compreensão do impacto das práticas de gestão do solo, a fim de seleccionar aquelas que mais contribuem para a saúde do solo e, por conseguinte, para promover uma viticultura mais sustentável.

Principais benefícios identificados: - reduz a erosão e o escoamento (particularmente relevante em regiões vitivinícolas de declive acentuado, como a RDD)

- melhora a biodiversidade do solo
- não compete com a cultura pela água
- aumenta a infiltração da água
- diminui a temperatura do solo durante o verão
- aumenta a estrutura do solo

Caixa de aplicabilidade

Tema

Alterações climáticas e adaptação, gestão adaptativa do solo, culturas de cobertura, biodiversidade, saúde do solo

Contexto

Vinhas de sequeiro situadas na Região Demarcada do Douro (nordeste de Portugal)

Ano 2023: Precipitação total anual: 654 mm; precipitação de março até à colheita: 200 mm; temperatura média anual: 17,1°C; temperatura média de março até à colheita: 21°C; temperatura média em julho: 23,8°C; temperatura média em agosto: 25,4°C; temperatura máxima registada: 45°C em agosto

Tempo de aplicação

2023

Período de implementação necessário

Um ano (2023)

Período de impacto

A cobertura vegetal ou os seus excedentes devem estar presentes durante todo o ano.

Equipamento

Máquinas (trator com cilindro ou equipamento de corte)

CLIMED-FRUIT

- aumenta a trafegabilidade
- aumenta a sustentabilidade da cultura

Recomendações práticas

Tendo em conta as práticas que os agricultores realizam tradicionalmente no contexto da RDD, foram efetuadas três intervenções mecânicas em meados de março e meados de junho, num desenho experimental conduzido para avaliar o impacto de diferentes tipos de gestão do solo entre linhas (lavoura do solo, passagem do equipamento de corte, passagem do cilindro) no desempenho da vinha, na qualidade da uva e na biodiversidade funcional do solo:

- na **modalidade de lavoura do solo**, foi efetuada uma escarificação superficial e a vegetação espontânea foi deixada crescer entre as intervenções (Fig. 1a); - na **modalidade da passagem do equipamento de corte**, a vegetação do solo foi cortada com um martelo triturador, a uma altura de 7-8 cm (Fig. 1b); - na **modalidade de passagem do cilindro**, foi utilizado um cilindro para aplanar a vegetação (Fig. 1c).

a) b) c)

Figura 1. a) LAVRAR - solo lavrado, b) CEIFAR - vegetação ceifada, c) PASSAGEM DO CILINDRO - vegetação esmagada com o cilindro

Principais resultados e recomendações

Os nossos resultados sugerem que, nas condições desta experiência na RDD, as modalidades de cobertura do solo (passagem do cilindro ou ceifa) promoveram uma biodiversidade funcional superior e não causaram mais stress hídrico do que a modalidade lavrada, não tendo também impacto na produção nem nos parâmetros de qualidade da uva (Maia et al., 2024).

Tendo em conta estes resultados, estas práticas sustentáveis podem ser realizadas através da **manutenção e da promoção do crescimento de coberturas espontâneas do solo ou da sementeira de misturas de espécies vegetais**. Segundo Gonçalves et al. (2020), a utilização de vegetação espontânea parece ser a prática mais eficaz para garantir maior resiliência na RDD, por estar melhor adaptada às condições locais e, possivelmente, requerer menos manutenção do que as espécies semeadas, enquanto a sementeira de misturas pode ter a vantagem de acelerar a recuperação florística e estrutural em situações ambientais de stress.

Materiais existentes

Vídeos

Apresentação prática:

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Outras leituras

Ficha técnica - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitosanitario/1 - Enrelvamento.pdf>

Technical Guide 'Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta'

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

Referências de publicações relacionadas com os dados apresentados

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12ª Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (comunicação oral).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das VII *Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (comunicação oral).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (pp. 30) (comunicação oral).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13 de março de 2024 (comunicação oral, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (comunicação oral C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (comunicação oral F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Informações de contacto

Editor:

CITAB - Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (Centro de Investigação e Tecnologia Agro-Ambiental e Ciências Biológicas)

UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autor(es): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I.

Gonçalves, C. Carlos

Contacto: cristinac@utad.pt

Parceiros do projeto:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>

VINHOS FINOS SOGEVINUS <https://sogevinus.com/vineyards/>

ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Este resumo prático foi elaborado no âmbito do projeto

CLIMED-FRUIT. © 2024

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>

Análise custo/benefício simplificada

Gestão da cobertura vegetal nas vinhas da Região Demarcada do Douro

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

A utilização de coberturas do solo, quer nativas quer semeadas, é uma prática recomendada na viticultura sustentável, especialmente em encostas íngremes, para controlar a erosão do solo. No entanto, em algumas zonas secas, como a Região Demarcada do Douro (RDD), o risco de competição hídrica cria limitações à adoção desta prática e, por isso, a lavoura continua a ser uma prática amplamente implementada. Nos últimos 10 a 15 anos, a utilização de coberturas verdes entre as linhas de vinha tem vindo a difundir-se na RDD, em resultado das medidas agroambientais implementadas no âmbito do programa de desenvolvimento rural (PDR2020) da Política Agrícola Comum (PAC). Na situação ex-ante, foram efetuadas quatro passagens de lavoura superficial com um escarificador de maio a setembro. Na situação ex-post, as coberturas vegetais ao longo das linhas da vinha foram ceifadas quatro vezes, com um ceifador ou um cilindro com facas, entre o final de maio e setembro. As culturas de cobertura foram semeadas quando necessário. Em ambas as situações, foi utilizado um triturador de madeira de poda antes do abrolhamento (meados de fevereiro/meados de março).

Custos e benefícios económicos

Esta análise utiliza dados recolhidos na RDD pela Sogevinus.

Os valores indicados na tabela abaixo consideram os custos de contratação de um prestador de serviços para a realização das atividades de gestão do solo mencionadas (calculados numa base anual).

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Triturador de madeira de poda	80 €/ha	Opção 1 - culturas de cobertura autóctones: 80 €/ha Opção 2 - sementeira de culturas de cobertura: 80 €/ha
Operação de lavoura (escarificação 4 vezes/ano)	4x45 €/ha	Opção 1: 0 euros/ha Opção 2: 0 euros/ha
Gestão mecânica das culturas de cobertura (ceifadas 2-3 vezes/ano)	0 €/ha	Opção 1: 2-3 x 52,50 € = 105-157,50 €/ha Opção 2: 2-3 x 52,50 € = 105-157,50 €/ha
Sementeira de culturas de cobertura Preparação do solo (escarificação + passagem do cilindro) + sementes + mão de obra para a sementeira	0 €/ha	Opção 1: 0 €/ha Opção 2: 45 € + 45 € + 136 € + 17,50 € = 243,50 €/ha (os custos de sementeira foram amortizados ao longo de 10 anos)
Custos totais por ano	260 €/ha	Opção 1 - culturas de cobertura autóctones: 185-237,50 €/ha Opção 2 - sementeira de culturas de cobertura: 209,35-259,85 €/ha
COMPARAÇÃO	Melhoria do indicador de 0-40 % (opção 1) e de 0-20 % (opção 2): 	

Vantagens económicas: Nas condições do nosso estudo, a utilização de culturas de cobertura não teve um impacto significativo na produção das uvas e nos parâmetros de qualidade. No entanto, algumas tendências devem ser mencionadas. Foi quantificada uma redução de 16 % da produção (de 1,93 para 1,62 kg/planta) na modalidade de cultura de cobertura em comparação com a modalidade de lavoura. Em contrapartida, os parâmetros de qualidade medidos pelos taninos, antocianinas e polifenóis aumentaram 17-22 %, 6-19 % e 12-19 %, respetivamente, nas modalidades de culturas de cobertura em comparação com a modalidade de mobilização do solo⁽¹¹⁾. Os benefícios a longo prazo incluem a melhoria da saúde dos solos, o aumento da produtividade futura e vantagens ambientais significativas que se podem traduzir em benefícios económicos. Fraga e Santos investigaram os efeitos da cobertura vegetal morta numa região típica de clima mediterrânico no sul de Portugal, considerando cenários futuros de alterações climáticas. Os seus resultados sugerem que a cobertura vegetal morta pode atenuar os efeitos adversos de um clima mais quente e seco e de fenómenos extremos, traduzindo-se num aumento da produção estimado em 10-25 % em comparação com a vinha em solo a descoberto⁽⁷⁾.

Custos e benefícios ambientais

Energia	Melhoria do indicador em 22 %:
<p>Num ensaio realizado na RDD, que comparou três modalidades de gestão do solo (lavoura convencional, cobertura espontânea e cobertura com sementes), verificou-se que a cobertura espontânea era a modalidade com menor consumo de energia e menores emissões de carbono⁽¹³⁾. O custo energético para produzir um kg de uvas foi de 0,89 MJ na cultura de cobertura espontânea, 1,14 MJ na lavoura convencional e 1,23 MJ na cobertura semeada. A gestão mecânica de uma cultura de cobertura espontânea representou uma diminuição de 22 % no consumo de energia em comparação com a lavoura. A operação de sementeira de uma cultura de cobertura representou um aumento de 38 % do consumo de energia e das emissões de carbono em comparação com uma cultura de cobertura espontânea.</p>	
Água	Melhoria do indicador em 27 %:
<p>Nas condições do nosso estudo, a utilização de culturas de cobertura não provocou mais stress hídrico do que a modalidade lavrada⁽¹¹⁾. Como a vegetação seca a partir do final de maio, nas condições da RDD, a camada protetora de vegetação seca funciona como uma cobertura vegetal morta, promovendo uma redução da temperatura do solo e da evaporação da água, conforme observado em estudos similares realizados noutras regiões de Portugal⁽¹⁰⁾.</p> <p>Nas condições do Mediterrâneo, a competição pela água foi acentuada na primavera, diminuindo após a floração⁽¹⁴⁾. Além disso, a atividade da vinha no verão depende, sobretudo, do teor de água nas camadas profundas do solo, mais do que nas superficiais⁽⁶⁾. Parece que as culturas permanentes e a vegetação herbácea consomem maioritariamente água de diferentes camadas do solo. A vegetação do solo pode forçar o sistema radicular da videira a explorar camadas mais profundas do solo, evitando assim, em parte, a competição direta pelos recursos hídricos⁽¹²⁾.</p> <p>A cobertura do solo tem um efeito benéfico ao aumentar a infiltração de água e reduzir o escoamento superficial e a perda de solo, sendo que as culturas de cobertura promovem uma redução de 27% do coeficiente de escoamento em comparação com a lavoura⁽⁴⁾⁽¹⁴⁾.</p> <p>A utilização de culturas de cobertura é uma estratégia que pode influenciar positivamente a eficiência da utilização da água, ao reduzir o vigor excessivo das videiras em solos férteis ou ao promover o</p>	

crescimento das raízes em camadas mais profundas do solo. No entanto, em vinhas com baixo vigor, solos pouco férteis e em ambientes secos, a competição hídrica deve ser corretamente monitorizada para evitar efeitos negativos na produção das uvas⁽¹⁴⁾.

As culturas de cobertura conduziram a uma redução de 24 % das perdas de solo em comparação com a lavoura convencional nas vinhas do Douro⁽⁵⁾. Num estudo realizado numa exploração experimental na RDD, verificou-se que a data de intervenção era um fator determinante para o controlo da erosão. Atrasar a gestão da cobertura vegetal em 1 ou 2 meses contribuiu para uma redução da perda de solo entre 31 % a 52 % da taxa encontrada nos sistemas convencionais, nos quais o controlo das ervas daninhas na primavera é efetuado no início da época de crescimento da videira⁽⁵⁾. Nos sistemas de plantio direto, a manutenção de níveis elevados de resíduos de controlo da cobertura do solo resultou numa redução muito eficaz das perdas de solo (74 % em comparação com os sistemas convencionais, em que a cobertura de resíduos após a lavoura é baixa)⁽⁵⁾.

Nos olivais, as parcelas de plantio direto demonstraram uma redução na perda de solo de até 50 %, e o impacto foi consideravelmente maior durante os eventos de erosão associados a maiores quantidades de precipitação no final do outono e inverno, quando as parcelas de plantio direto alcançaram uma redução na perda de solo de até 85 %⁽¹⁵⁾. As culturas de cobertura podem ter um efeito positivo na redução da temperatura do solo, no aumento do carbono orgânico do solo e na melhoria da fertilidade⁽¹⁾⁽³⁾. No entanto, ao considerar a opção de semear a cultura de cobertura nos vinhedos, o agricultor deve também considerar o impacto da preparação do solo ("cama de sementeira") na erosão do solo e nas características gerais da saúde do solo, um impacto que não é considerado no caso da utilização de culturas de cobertura autóctones.

Um estudo efetuado na RDD revelou que o tratamento com cobertura vegetal espontânea apresentou emissões de CO₂eq mais baixas (2,057 kg CO₂eq ha⁻¹) do que os tratamentos com cobertura semeada e lavoura convencional, os quais apresentaram emissões semelhantes (2,325-2,345 kg CO₂eq/ha). Em ambos os cenários, a gestão do solo foi realizada mecanicamente, utilizando tratores a diesel e respetivas alfaias. Isto representa uma redução de 12,3 % das emissões com a utilização de cobertura vegetal espontânea em comparação com a lavoura convencional ou a cobertura semeada⁽¹³⁾.

Foi demonstrado que as coberturas vegetais aumentam a biodiversidade na vinha⁽²⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹⁶⁾. Neste estudo, as culturas de cobertura permitiram que os artrópodes epigeicos aumentassem até 344 % em comparação com a lavoura. No caso dos predadores (principalmente *Aranea* e *Carabidae*), o aumento foi de até 77 %⁽¹¹⁾.

Verificou-se também que a abundância e a riqueza de artrópodes que vivem no solo, representados principalmente por *Acari* e *Collembola*, foram positivamente afetadas pelas culturas de cobertura, aumentando, respetivamente, até cerca de 100 % e 77 %⁽⁸⁾.

A cobertura do solo também afetou positivamente o índice de qualidade biológica do solo (QBS-ar), obtido a partir de dados sobre artrópodes que vivem no solo, que aumentou em cerca de 62 %⁽⁸⁾. Grupos de microartrópodes bem adaptados, como *Symphyla*, *Protura*, *Diplura*, *Palpigradie* *Pseudoscorpionida* estavam ausentes no solo lavrado⁽⁸⁾.

As culturas de cobertura também aumentaram a decomposição do material vegetal; através da utilização de saquetas de chá com chá verde ou roibos, verificou-se que a decomposição em ambos os casos aumentou, até 6 % e 19 %, respetivamente, nas modalidades de culturas de cobertura em comparação com a lavoura, o que permite inferir uma maior atividade microbiana nestas modalidades⁽¹¹⁾. A taxa de parasitismo da traça europeia da videira (*Lobesia botrana*) aumentou 50 % nas vinhas com cobertura vegetal em comparação com as vinhas com solo a descoberto⁽²⁾.

Bibliografia e fontes

- (1) Abad, J., de Mendoza, I. H., Marín, D., Orcaray, L., & Santesteban, L. G. (2021). Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications on soil characteristics and biodiversity in vineyard. *Oeno One*, 55(1), 295-312.
- (2) Carlos C, Gonçalves F, Villemant C, Paredes D, Salvação J, Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5):697-706. [doi:10.1017/S0007485322000116](https://doi.org/10.1017/S0007485322000116)
- (3) Costa, J. M., Egipto, R., Aguiar, F. C., Marques, P., Nogales, A., & Madeira, M. (2023). The role of soil temperature in mediterranean vineyards in a climate change context. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145137.
- (4) Figueiredo, T. (2015). Proteção do solo em viticultura de montanha: manual técnico para a região do Douro. Vila Real: ADVID - Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
- (5) Figueiredo T., Hernández Z., Fonseca F. & Poesen J. (2017). Eficácia no controlo da erosão de medidas de gestão do solo baseadas em coberturas herbáceas: simulações para a viticultura do Douro, Portugal. IX Congresso Ibérico de Agroengenharia. Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. <http://hdl.handle.net/10198/15912>
- (6) Figueiredo T. D., Fonseca F., & Hernández Z. (2020). Terraced vineyards of the Douro wine region, Portugal: A soil and water management perspective. *Pirineos*, 175, e058-e058.
- (7) Fraga, H., Santos, J. A. (2018). Vineyard mulching as a climate change adaptation measure: Future simulations for Alentejo, Portugal. *Agric. Syst.* 164, 107–115. [doi: 10.1016/j.agry.2018.04.006](https://doi.org/10.1016/j.agry.2018.04.006)
- (8) Gonçalves F., Nunes C., Carlos C., López Á., Oliveira I., Crespí A., Teixeira B., Pinto R., Costa CA., Torres, L. (2020). Do soil management practices affect the activity density, diversity, and stability of soil arthropods in vineyards? *Agriculture, ecosystems & environment*, 294, 106863.
- (9) Gonçalves F., Villemant C., Paredes D., Salvação J., & Torres L. (2022). Parasitoids of *Lobesia botrana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Douro Demarcated Region vineyards and the prospects for enhancing conservation biological control. *Bulletin of Entomological Research*, 112(5), 697-706.
- (10) Lopes, C., 2016. Cover Crop competition in vineyards: Case studies in mediterranean terroirs. XI International Terroir Congress, July 2016, McMinnville. Oregon (USA).
- (11) Maia, G., 2024. Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na diversidade de artrópodes e nas características fisiológicas da videira. Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 90p.
- (12) Martins A., Raimundo F., Borges O., Linhares I., Sousa V., Coutinho J., Gomes-Laranjo J., Madeira M. (2010). Effects of soil management practices and irrigation on plant water relations and productivity of chestnut stands under Mediterranean conditions. *Plant Soil* 327, 57–70. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0031-0>
- (13) Moutinho-Pereira, J.M. (2015). Relatório Final do Projeto “Greenvitis - Efeitos da gestão do solo na produtividade e sustentabilidade do sistema vitivinícola duriense”. ProDer - 43879, RefªIF 0018. UTAD. 47 pp.
- (14) Novara A., Cerda A., Barone E., Gristina L. (2021). Cover crop management and water conservation in vineyard and olive orchards. *Soil and Tillage Research*, Volume 208, 104896, <https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104896>
- (15) Santos R., Fonseca F., Baptista P., Paz-González A., & de Figueiredo T. (2023). Erosion Control Performance of Improved Soil Management in Olive Groves: A Field Experimental Study in NE Portugal. *Land*, 12(9), 1700. <https://doi.org/10.3390/land12091700>
- (16) Simões M.P., Belo A.F., Pinto-Cruz C., Pinheiro A.C. (2014). Natural vegetation management to conserve biodiversity and soil water in olive orchards. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 12(3): 633-643.

Um projeto para relacionar a gestão do coberto do solo, a biodiversidade de artrópodes e as características da videira na Região Demarcada do Douro

Breve descrição do GO/projeto

Este trabalho foi financiado pelo projeto UIDB/04033/2020 desenvolvido no CITAB (Centro de Investigação e Tecnologia das Ciências Agro-Ambientais e Biológicas) na sua linha de investigação «Sustainability of Agri-food and Forestry Ecosystems in a Changing Environment» (Sustentabilidade dos Ecossistemas Agro-alimentares e Florestais num Ambiente em Mudança). Esta linha tem por objetivo fornecer quadros analíticos e de modelização integrados para detetar alterações agrícolas, florestais e ecológicas nas paisagens rurais.

Vantagens

Reforça a importância da cobertura vegetal do solo no aumento da biodiversidade funcional do solo e de alguns serviços ecossistémicos, sem prejudicar a fisiologia e a produção da vinha.

Parâmetros avaliados e fase de implementação

Os trabalhos tiveram início em 2023 (março-outubro de 2023).

Durante a época de 2023, foram avaliados vários parâmetros relacionados com a biodiversidade (flora, artrópodes da superfície do solo, decomposição de material vegetal no solo e atividade alimentar da microfauna e mesofauna). O estado hídrico das videiras foi avaliado através do potencial hídrico foliar antes do amanhecer durante o período de maturação. Os parâmetros de produção e de qualidade das uvas foram avaliados na vindima, sendo também pesada a lenha de poda e calculado o índice de Ravaz.

Caixa de dados chave

Tema

Alterações climáticas e adaptação, gestão adaptativa dos solos, culturas de cobertura, biodiversidade, saúde dos solos

Contexto

Vinhas de sequeiro situadas na Região Demarcada do Douro (nordeste de Portugal)
Ano 2023: Precipitação total anual: 654 mm; precipitação de março até à colheita: 200 mm; temperatura média anual: 17,1 C; temperatura média de março até à colheita: 21°C; temperatura média em julho: 23,8 C; temperatura média em agosto: 25,4 C; temperatura máxima registada: 45 C em agosto

Duração

Um ano (primavera a outono de 2023)

Parceiros envolvidos

CITAB (centro de investigação); Sogevinus (empresa vitivinícola) e ADVID (associação de viticultores)

Orçamento

O trabalho foi também financiado pelo CITAB com a participação de fundos privados (Sogevinus S.A e ADVID).

Principais resultados alcançados ou esperados

Com este trabalho pretendemos avaliar o impacto da gestão da cobertura vegetal na biodiversidade de artrópodes e nas características da videira na Região Demarcada do Douro. Assim, foi conduzido um projeto experimental para avaliar o impacto de três práticas diferentes de gestão do solo entre linhas (lavoura, passagem do cilindro e ceifa) no desempenho da vinha, na qualidade da uva e na biodiversidade funcional do solo. Os resultados sugerem que as modalidades de cobertura do solo (passagem do cilindro e ceifa) promoveram uma maior biodiversidade funcional e não aumentaram o stress hídrico em relação à modalidade lavrada, nem tiveram impacto nos parâmetros de produção e qualidade da uva.

CLIMED-FRUIT

Figura 1. a) LAVRAR - solo lavrado, b) CEIFAR - vegetação ceifada, c) PASSAGEM DO CILINDRO - vegetação esmagada com o cilindro

Materiais existentes

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUlvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVwW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Outras leituras

Guia de boas práticas para a Biodiversidade - Enrelvamento

<https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/apoio-fitossanitario/1%20-%20Enrelvamento.pdf>

MANUAL Diferentes estratégias para controlo de infestantes em viticultura de encosta

https://www.advid.pt/uploads/DOCUMENTOS/Subcategorias/Comunicacao/MANUAL_INFESTANTES_FINAL_WEB.pdf

- G. Maia; F. Gonçalves; I. Oliveira; M. Nóbrega; M. Rui; C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade funcional do solo. Livro de resumos *12º Encontro Nacional de Proteção Integrada* (ENPI). Escola Superior Agrária de Elvas/ Instituto Politécnico de Portalegre, Elvas, 30 e 31 de Outubro de 2023 (pp. 30-31) (comunicação oral).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). Efeito de diferentes formas de gestão da entrelinha da vinha na biodiversidade funcional do solo e no estado hídrico da videira. Livro de resumos das *VII Jornadas de Engenharia Agronómica*, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, 23 de novembro de 2023 (p. 11) (comunicação oral).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *2º Congresso Nacional sobre Alterações Climáticas*, 21, 22 e 23 fevereiro de 2024, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, Vila Real (p. 30) (comunicação oral).

- G. Maia, F. Gonçalves, C. Maia, I. Oliveira, M. Nóbrega, I. Gonçalves, R. Menezes, A. Pereira, M. Rui, C. Carlos (2023). How soil management impacts vines and soil biodiversity?. Livro de resumos do *Climed Fruit Web Conference*, 12 e 13

CLIMED-FRUIT

de março de 2024 (comunicação oral, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kCghF6cUIvA&list=PLqU_4ysqg2QmO7plsRi5r5C_M4mMFuVvW&index=13&ab_channel=CLIMED-FRUIT, premiado pela organização para futura publicação de história digital).

- Carlos C., Maia G., Ferreira M., Magalhães D., Martins M., Gonçalves I., Soares R., Nóbrega M., Oliveira I., Falco V., Crespi A., Torres L., Pinto R., Gonçalves F. (2024). "How soil management impacts vineyard performance, grape quality and biodiversity. Case-studies of Douro Demarcated Region vineyards", Book of abstracts *13th International Symposium Oenoviti International Network*, Asti, Turim, 14 May 2024, source-work-id: cv-prod-id-4236545 (pp. 46-57) (comunicação oral C. Carlos).

- Gonçalves F., Maia G., Rui M., Maia C., Dinis L., Pinto R., Crespi A., Oliveira I., Gonçalves I., Nobrega M., Soares R., Torres L., Carlos C. (2024). Abordagens agroecológicas na gestão do solo em viticultura: casos de estudo em vinhas da Região Demarcada do Douro. Livro de resumos XIII Encontros Vínicos dos Vinhos Verdes, 10-11 maio 2024, 4-6 (comunicação oral F. Gonçalves).

- G. Maia (2024). Efeito de diferentes formas de gestão da vegetação do solo da vinha na biodiversidade de artrópodes e características fisiológicas da videira. Dissertação de mestrado Engenharia Agronómica. UTAD, Vila Real. 90 pp.

Informações de contacto

Editor:

CITAB - Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences (Centro de Investigação e Tecnologia Agro-Ambiental e Ciências Biológicas)
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal

Autor(es): Maia G., Gonçalves F., Nóbrega M., I. Gonçalves, C. Carlos

Contacto: cristinac@utad.pt

Parceiros do projeto:

CITAB (UTAD) <https://www.citab.utad.pt/>
VINHOS FINOS SOGEVINUS <https://sogevinus.com/vineyards/>
ADVID <https://www.advid.pt/pt>

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>

© 2024